

**PERKEMBANGAN IKNOFOSIL SEBAGAI PARAMETER
DASAR REKONSTRUKSI MODEL LINGKUNGAN
PENGENDAPAN PADA KALA MIOSEN, DI BAGIAN TENGAH
CEKUNGAN KUTAI HILIR, SAMARINDA DAN SEKITARNYA
KALIMANTAN TIMUR**

USULAN/PROPOSAL PENELITIAN DOKTOR

Oleh
ERY ARIFULLAH
NIM. 32013300
(Program Studi Doktor Teknik Geologi)

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2015

**PERKEMBANGAN IKNOFOSIL SEBAGAI PARAMETER
DASAR REKONSTRUKSI MODEL LINGKUNGAN
PENGENDAPAN PADA KALA MIOSEN, DI BAGIAN TENGAH
CEKUNGAN KUTAI HILIR, SAMARINDA DAN SEKITARNYA
KALIMANTAN TIMUR**

Oleh
Ery Arifullah
NIM. 32013300
(Program Studi Doktor Teknik Geologi)
Institut Teknologi Bandung

Menyetujui
Tim Pembimbing

Tanggal 11 Juli 2015

Ketua

Prof. Dr. Ir. Yahdi Zaim

Anggota

Dr. Aswan, ST, MT

ABSTRAK

PERKEMBANGAN IKNOFOSIL SEBAGAI PARAMETER DASAR REKONSTRUKSI MODEL LINGKUNGAN PENGENDAPAN PADA KALA MIOSEN, DI BAGIAN TENGAH CEKUNGAN KUTAI HILIR, SAMARINDA DAN SEKITARNYA KALIMANTAN TIMUR

Oleh

Ery Arifullah

NIM. 32013300

(Program Studi Doktor Teknik Geologi)

Institut Teknologi Bandung

Hal menarik dari penelitian-penelitian terdahulu di Cekungan Kutai Hilir adalah catatan-catatan keberadaan iknofosil yang tidak dipelajari lebih lanjut untuk interpretasi lingkungan pengendapan. Penelitian iknofosil termutakhir masih sebatas penciri dari tipe delta tertentu yang berkembang pada kala Miosen di Cekungan Kutai Hilir. Hal ini terkait dengan kondisi iknofosil di Indonesia yang belum mendapat perhatian khusus dan mendalam sebagai parameter penting untuk analisis lingkungan pengendapan.

Mempelajari dan merekonstruksi lingkungan pengendapan pada kala Miosen di bagian tengah Cekungan Kutai Hilir, serta pembuatan model zonasi iknofosil adalah maksud dan tujuan penelitian disertasi ini. Apakah dan bagaimana iknofosil dapat berperan menjadi parameter dasar untuk rekonstruksi lingkungan pengendapan di Cekungan Kutai Hilir kala Miosen, terutama pada bagian tengah cekungan yang terdapat di Samarinda dan sekitarnya adalah pertanyaan dalam penelitian disertasi ini. Iknofosil dipengaruhi oleh kondisi-kondisi lingkungan (salinitas, konsentrasi oksigen, kekeruhan air, cahaya, temperatur, energi sedimentasi relatif, kecepatan sedimentasi relatif, konsentrasi material organik dan tipe substrat), namun penelitian disertasi ini dibatasi hanya menafsirkan pengaruh salinitas, konsentrasi oksigen dan energi sedimentasi relatif terhadap iknofosil.

Beberapa asumsi yang digunakan adalah iknofosil terbentuk sesaat setelah sedimen diendapkan dan dianggap terbentuk dalam waktu yang sama dengan pengendapan sedimen. Iknofosil bersifat iknokonus dan *in situ*, tidak mengalami proses rombakan (*reworked*), sehingga sangat terkait dengan kondisi lingkungan pengendapan tempat iknofosil itu berada. Iknofosil adalah struktur sedimen biogenik hasil interaksi antara organisme dan sedimen.

Penelitian disertasi ini akan membuktikan bahwa setiap lingkungan pengendapan dicirikan oleh asosiasi iknofosil tertentu, dan perubahan asosiasi iknofosil secara vertikal dapat mencerminkan perubahan lingkungan pengendapan secara lateral, dengan demikian iknofosil dapat dijadikan parameter dasar untuk merekonstruksi

lingkungan pengendapan bagian tengah Cekungan Kutai Hilir berumur Miosen, terutama di daerah Samarinda dan sekitarnya, yang kemudian dapat disusun zonasi iknofosil di cekungan ini.

Jika dibandingkan dengan metode iknofabrik, maka metode yang paling umum digunakan dalam penelitian iknologi sebelumnya adalah metode iknofasies. Aplikasi metode-metode tersebut tidak diaplikasikan secara keseluruhan. Singkapan batuan dan inti batuan digunakan sebagai objek data. Data iknofosil seperti morfologi umum, ukuran (diameter dan panjang), *burrow fill*, *burrow lining*, kelimpahan relatif, pola geometri, struktur *tiering*, orientasi dan posisi *burrow* terhadap bidang lapisan, kedalaman penetrasi *burrow*, pola *equilibrium*, distribusi iknofosil, indeks bioturbasi, dan keragaman dikumpulkan dari singkapan batuan dan inti batuan. Semua data tersebut diproses menjadi matriks iknofosil, diagram etologi, tabel distribusi iknofosil, kolom indeks bioturbasi, dan kolom keragaman iknofosil. Diagram konstituen iknofabrik adalah data iknofosil terproses yang diintegrasikan dengan kolom litofasies yang selanjutnya akan digunakan dalam analisis iknofabrik.

Analisis-analisis kondisi lingkungan pengendapan, iknofabrik dan proses sedimentasi adalah jenis analisis yang digunakan dalam penelitian disertasi ini. Analisis iknofabrik dilibatkan dalam analisis kondisi lingkungan, analisis proses sedimentasi, analisis siklus transgresi dan regresi, analisis bidang ketidakmenerusan, dan analisis *event beds* karena diagram konstituen iknofabrik berisi urutan terbentuknya iknofosil, lapisan dan bidang ketidakmenerusan dalam urutan perlapisan.

Integrasi metode iknofasies dan iknofabrik yang belum pernah diaplikasikan sebelumnya adalah kebaruan dan orisinalitas dalam hal metodologi dan pendekatan dalam penelitian disertasi ini. Penafsiran baru lingkungan pengendapan pada kala Miosen di bagian tengah Cekungan Kutai Hilir, Samarinda dan sekitarnya yang mungkin tidak sesuai dengan pendapat sebelumnya adalah keluaran baru pertama dalam penelitian disertasi ini. Peta zonasi iknofosil lingkungan pengendapan yang dibuat akan menjadi alat pembandingan dan alat prediksi dalam analisis lingkungan pengendapan di cekungan lain adalah keluaran baru kedua dalam penelitian disertasi ini.

Kata kunci: iknofosil, iknofasies, iknofabrik, iknokoenose, *in situ*, litofasies.

ABSTRACT

THE DEVELOPMENT OF ICHNOFOSSIL IS THE BASIC PARAMETER FOR RECONSTRUCTION OF THE MODEL FOR DEPOSITIONAL ENVIRONMENT IN THE MIOCENE OF CENTRAL LOWER KUTAI BASIN AT SAMARINDA SURROUNDING AREA, EAST KALIMANTAN

By
Ery Arifullah
NIM. 32013300
(Doctoral Program, Geological Engineering)
Institut Teknologi Bandung

In Indonesia it is generally accepted that ichnofossil is still not pay clearly and profoundly as fruitful parameter for depositional environment analysis. The records of ichnofossil from previous research in the Lower Kutai Basin was not studied further to apply on the interpretation of depositional environment. Consequently, ichnofossil is still used solely as attribute for particular types of deltaic deposit.

Studying and reconstructing for depositional environment and creating the model of ichnofossil model in the Miocene of central Lower Kutai Basin at Samarinda surrounding area are aim and goal of this dissertation research. The questions are what and how applicable ichnofossil as basic parameter for the reconstruction of the depositional environment. Because ichnofossil is controlled by wide range environmental conditions (e.g., salinity, oxygenation, turbidity, light, temperature, energy of sedimentation, sedimentation rate, organic content, and the substrate), this dissertation research is encompassed a vast range of an interpretation of control salinity, oxygenation, and energy of sedimentation to ichnofossil.

This dissertation research assume that ichnofossil is constructed short lived, immediately constructed after sediment deposition and coincided with a sedimentation. It is ichnocoenose and *in situ*, not reworked therefore related closely to the condition of the place where it be found. The consensus view is that ichnofossil is biogenic sedimentary structure that result of sediment and organism interaction.

The research of this dissertation will demonstrate the existence of depositional environment that characterized by particular ichnofossil association, and that lateral variability pronounce of lateral change of depositional environment. For that reason it could be considerate as basic parameter for reconstruction of the depositional environment and formulation of it's zonation.

They are using two methods in ichnological research. Ichnofacies method is more frequent employ generally than ichnofabric method is. However, these methods are never fully utilized whether by ichnofacies or ichnofabric workers. The research of this dissertation will collaborate those methods. Outcrops and core are used for collecting data (e.g., general morphology, size, burrow fill, burrow lining, abundance, geometrical patten, tiering structure, orientation and burrow position to bedding surface, penetration depth, equilibrichnia, ichnofossil distribution, bioturbation index and ichnodiversity) that then processed to matrix, ethology diagrams, the table of distribution, the column of bioturbation index and ichnodiversity. The constituent diagram of ichnofabric contains integration of lithofacies column that used to introduce a fresh consideration on ichnofabric analysis.

Analyses of environmental condition, ichnofabric and sedimentation processes are exercised in this research. Because of the constituent diagram of ichnofabric contains succession of ichnofossil, beds, and bounding discontinuities, subsequently ichnofabric analysis is involved on analyses of environmental conditions, sedimentary processes, transgression and regression, bounding discontinuities surfaces, and event beds.

The novelty and originality on this research are integration of ichnofacies and ichnofabric methods. A new explanation of depositional environment is one of the new outputs that is likely different with prior conviction. The second output is the zonation map of ichnofossil that is useful for comparison and prediction to other basins.

Keywords: ichnofossil, ichnofacies, ichnofabric, ichnocoenose, in situ, lithofacies

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi kekuatan dalam proses penyelesaian penulisan usulan/penelitian doktor dengan judul “Perkembangan Iknofosil sebagai Parameter Dasar Rekonstruksi Model Lingkungan Pengendapan pada Kala Miosen, di bagian tengah Cekungan Kutai Hilir, Samarinda dan sekitarnya Kalimantan Timur.”

Iknologi adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari struktur sedimen biogenik hasil interaksi antara organisme dan sedimen. Sejak iknologi dikembangkan oleh Walter Hantzschel dan dipopulerkan oleh Adolf Seilacher pada tahun 1950-an, iknologi mulai mendapat perhatian yang serius dari para ahli sedimentologi dalam menafsirkan lingkungan pengendapan. Terdapat empat catatan hasil dari studi pustaka terkait dengan iknologi. Pertama, kecenderungan penggunaan data pendukung seperti data petrografi, data elemen mineral dan geokimia sebagai upaya menguji hipotesis-hipotesis mengenai pengaruh kondisi lingkungan terhadap perkembangan iknofosil. Kedua, disparitas yang masih terjadi antara peneliti yang fokus pada penggunaan metode iknofasies dan metode iknofabrik. Metode iknofasies menekankan pada identifikasi iknofosil sementara metode iknofabrik menekankan pada fasies batuan sedimen yang sebagian atau seluruhnya telah dimodifikasi oleh aktifitas organisme. Ketiga, penggunaan istilah yang berbeda-beda seperti: iknofosil, iknotaksonomi, iknogenus, iknospecies, *ichnoassemblage*, iknokoenosis, iknofabrik dan iknofasies. Keempat, semakin luasnya aplikasi iknologi pada eksplorasi dan pengembangan sumber daya minyak dan gas bumi di Eropa dan Amerika. Iknologi yang sedang mengalami proses perkembangan jelas terlihat.

Usulan penelitian disertasi ini fokus pada penggunaan data iknofosil sebagai parameter utama dengan mengintegrasikan metode iknofasies dan iknofabrik. Lingkup penelitian meliputi identifikasi karakteristik iknofosil, penafsiran lingkungan pengendapan tempat iknofosil itu berkembang, penafsiran siklus

transgresi dan regresi, identifikasi *event beds* dan bidang batas ketidakmenerusan (*bounding discontinuities surfaces*) pada kala Miosen di bagian tengah Cekungan Kutai Hilir, Samarinda dan sekitarnya Kalimantan Timur.

Penulisan usulan penelitian disertasi disusun sesuai standar yang telah ditetapkan oleh ITB. Bab satu mencakup latar belakang dan deskripsi permasalahan, maksud, tujuan, lingkup dan batasan permasalahan, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, pendekatan dan metodologi penelitian, asumsi, hipotesis dan kebaruan dan orisinalitas. Bab dua mencakup tinjauan pustaka terhadap karya-karya ilmiah bertema iknologi yang telah dipublikasikan. Bab dua menggambarkan perkembangan penggunaan metodologi penelitian dan perbandingan hasil-hasil penelitian iknologi dalam 40 tahun terakhir. Bab tiga mencakup rancangan penelitian yang menjelaskan metode pengumpulan dan pemrosesan data, analisis data dan sintesis. Bab empat berisi kesimpulan.

Terimakasih kepada Program Studi Magister dan Doktor Teknik Geologi ITB yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menjalani pendidikan program doktoral. Terimakasih ditujukan kepada Prof. Dr. Ir. Yahdi Zaim sebagai ketua tim pembimbing dan Dr. Aswan, ST, MT sebagai anggota tim pembimbing yang selalu memberi dukungan moril untuk melakukan penelitian iknologi, membimbing, memberi masukan dan mengoreksi terkait usulan penelitian disertasi ini. Terimakasih kepada Dr. Ir. Andang Bachtiar, M.Sc memberi dukungan moril terkait aplikasi iknologi di Indonesia. Terimakasih kepada Prof. Dr. R.P. Koesoemadinata yang telah memberi pencerahan mengenai filosofi ilmu pengetahuan dan bagaimana etos seorang peneliti sesungguhnya.

Terimakasih kepada ibunda Mardiana, istri saya Rima Farinda, anak-anak: Lubna Yasyifa, Naomi Nafisyah, J.A. Bilal, dan Y. Sebening Embun. Doa, kesabaran, dukungan moril dan ijin merekalah maka saya dapat fokus pada proses studi doktoral ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR GAMBAR DAN ILUSTRASI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
Bab I Pendahuluan	1
I.1 Latar Belakang dan Deskripsi Permasalahan	1
I.2 Maksud, Tujuan, Lingkup dan Batasan Permasalahan	4
I.3 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian	6
I.4 Pendekatan dan Metodologi Penelitian	6
I.5 Asumsi	9
I.6 Hipotesis	10
I.7 Kebaruan dan Orisinilitas	10
Bab II Tinjauan Pustaka	11
Bab III Rancangan Penelitian	18
III.1 Pengumpulan Data	18
III.1.1 Data Gambaran Umum Singkapan Batuan	18
III.1.2 Data Iknofosil	18
III.1.3 Data Litofasies	19
III.1.4 Teknik Pengumpulan Data	19
III.2 Pemrosesan Data	20
III.2.1 Pemrosesan Data Gambaran Umum Singkapan	20
III.2.2 Pemrosesan Data Iknofosil	20

III.2.3	Pemrosesan Data Litofasies	21
III.2.4	Diagram Konstituen Iknofabrik	21
III.3	Analisis Data.....	22
III.3.1	Analisis Kondisi Lingkungan	22
III.3.2	Analisis Iknofabrik	22
III.3.3	Analisis Proses Sedimentasi	23
III.4	Sintesis	23
III.5	Jadwal Kegiatan Penelitian	27
Bab IV	Kesimpulan	28
	DAFTAR PUSTAKA	29
	GLOSARIUM	38
	LAMPIRAN	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	40
------------------	----

DAFTAR GAMBAR DAN ILUSTRASI

Gambar I.1	Peta Fisiografi Kalimantan	2
Gambar I.2	Tektonostratigrafi Cekungan Kutai	3
Gambar I.3	Peta Isopach Cekungan Kutai	6
Gambar I.4	Peta lokasi objek pengamatan	7
Gambar III.1	Diagram Alur Penelitian	25
Gambar III.2	Diagram Alur Pengumpulan Data Iknofosil	26

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Jenis data yang dikumpulkan peneliti terdahulu untuk iknologi ..	17
Tabel III.1	Jadwal kegiatan penelitian disertasi	27

Bab I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang dan Deskripsi Permasalahan

Cekungan Kutai adalah cekungan Tersier penghasil minyak dan gas terbesar kedua di Indonesia setelah Cekungan Sumatra Tengah, yaitu dengan cadangan terbukti lebih dari 11 BBOE (billion barrel oil equivalent) (Pertamina BPPKA, 1997). Secara geologi Cekungan Kutai berada pada daerah pertemuan tiga lempeng, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng India-Australia. Cekungan Kutai terletak di bagian timur Kalimantan, dibatasi oleh Rangkaian Pegunungan Kalimantan (*Central Kalimantan Mountains*) di bagian barat, Tinggian Mangkalihat di utara, Selat Makassar di timur, dan Pegunungan Meratus dan Paparan Paternoster di selatan (Gambar I.1).

Tetanan tektonik tersebut di atas mengakibatkan Cekungan Kutai sebagai cekungan terluas dan terdalam di Indonesia yang luasnya mencapai 60.000 km² dan ketebalan sedimennya mencapai 15.000 meter (Rose dan Hartono, 1978; Hutchison 1989). Sebagian besar jumlah cadangan hidrokarbon Cekungan Kutai didapatkan pada lapisan-lapisan berumur Miosen Tengah dan atau yang lebih muda. Penelitian yang dilakukan oleh Bachtiar (2004) menunjukkan lapisan-lapisan Miosen Awal juga mengandung hidrokarbon.

Berkembangnya lingkungan pengendapan di Cekungan Kutai mulai dari delta hingga laut dalam (Gambar I.2) tidak lepas dari pengaruh tektonik yang berlangsung pada kala Miosen dan delta yang berkembang saat itu terus berprogradasi ke Selat Makassar hingga saat ini (Samuel dan Muchsin, 1975; Rose dan Hartono, 1978; Nuay, dkk., 1985; Moss, dkk., 1997; Allen dan Chambers 1998; Moss dan Chambers, 1999a; Hall dan Nichols, 2002; Bachtiar, 2004).

Berdasarkan data gaya berat, Wain dan Berod (1989) membagi cekungan Kutai menjadi *Upper* Kutai dan *Lower* Kutai yang dipisahkan oleh zona tinggian gaya

Gambar I.1 Peta fisiografi Kalimantan (McClay, dkk. 2000). Posisi dan nama cekungan dicuplik dari Hall dan Nichols (2002). Garis batas Cekungan Kutai Hulu dan Hilir mengacu pada Wain dan Berod (1989); Moss dan Chambers (1999a).

berat yang disebut sebagai Tinggian Danau Kutai, yang ekspresi permukaannya merupakan daerah dataran di sebelah barat danau-danau sungai Mahakam (Gambar I.3). Bachtiar (2004) memperkenalkan istilah *Upper* Kutai sama dengan Kutai bagian hulu dan istilah *Lower* Kutai sama dengan Kutai bagian hilir.

Gambar I.2 Tektonostratigrafi Cekungan Kutai (Moss dan Chambers 1999a).

Kondisi di Indonesia, data iknofosil masih belum mendapat perhatian yang mendalam sebagai parameter penting untuk analisis lingkungan pengendapan termasuk di Cekungan Kutai Hilir. Hal menarik dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai lingkungan pengendapan di Cekungan Kutai adalah catatan-catatan keberadaan iknofosil, misalnya Allen dan Chambers (1998), Moss dan Chambers (1999a dan 1999b) dan Bachtiar (2004) mencatat keberadaan *Ophiomorpha*, *Skolithos* dan *Chondrites*, namun tidak dipelajari lebih lanjut untuk diaplikasikan dalam interpretasi lingkungan pengendapan secara lebih presisi. Penelitian iknofosil yang telah dilakukan oleh Arifullah (2005) masih belum lengkap karena terbatas pada identifikasi iknofasies delta dominasi gelombang, delta dominasi pasang surut dan delta dominasi fluvial yang berkembang pada kala Miosen di Cekungan Kutai Hilir.

Hal menarik dari Arifullah (2005) adalah karakteristik iknofosil delta dominasi gelombang yang mirip dengan karakteristik iknofosil endapan *shoreface* dari Pemberton, dkk. (1992). Apakah iknofosil delta dominasi gelombang tersebut memang bagian dari delta atau bukan atau hanya bagian dari proses destruktif delta yang umum terjadi pada sistem pengendapan delta (Bhattacharya dan Giosan, 2003) adalah masalah yang masih belum terjawab. Penelitian disertasi ini merupakan kelanjutan dari penelitian Arifullah (2005) dengan iknofosil sebagai parameter utama dalam rekonstruksi lingkungan pengendapan pada bagian tengah Cekungan Kutai Hilir di Samarinda dan sekitarnya Kalimantan Timur.

I.2 Maksud, Tujuan, Lingkup dan Batasan Permasalahan

Terminologi iknofosil yang digunakan dan diusulkan melalui penelitian disertasi ini berasal dari terminologi bahasa Inggris yaitu *ichnofossil* (*ik'nä fasəl*) atau *trace fossil* atau dalam bahasa Jerman disebut *lebensspur* yang meliputi bekas langkah atau tapak kaki organisme (*track*), bekas kontak bagian tubuh organisme dengan sedimen (*trail*), bekas galian atau terobosan organisme (*burrow* atau *boring*) serta efeknya terhadap struktur sedimen (biodeformasi) dan tekstur sedimen (biostratifikasi). Pengertian fosil jejak adalah bekas tapak kaki atau bekas

langkah organisme (Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), dengan demikian trace fossil dan fosil jejak memiliki perbedaan pengertian. Terminologi iknofosil dan *ichnofossil* (*ik'nä fasəl*) adalah sama suara, sama pengertiannya atau menurut Lanur (1983) disebut dengan istilah univok dan menurut Pusat Bahasa Depdiknas (2000) sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan.

Maksud penelitian disertasi ini adalah mempelajari lingkungan pengendapan pada bagian tengah Cekungan Kutai Hilir kala Miosen berdasarkan kajian iknofosil, dan tujuannya adalah merekonstruksi lingkungan pengendapan pada bagian tengah Cekungan Kutai Hilir kala Miosen, terutama di daerah Samarinda dan sekitarnya berdasarkan iknofosil, serta pembuatan model zonasi iknofosil di cekungan ini.

Lingkup permasalahan dalam penelitian disertasi ini adalah:

1. Identifikasi karakteristik iknofosil yang terdiri dari: morfologi umum, ukuran (diameter dan panjang), isi burrow (*burrow fill*), *burrow lining*, kelimpahan, pola geometri, struktur *tiering*, orientasi dan posisi *burrow* terhadap bidang lapisan, kedalaman penetrasi *burrow*, pola *equilibrium*, distribusi iknofosil, indeks bioturbasi, dan keragaman.
2. Interpretasi kondisi-kondisi lingkungan paling mempengaruhi karakteristik iknofosil yang berkembang.
3. Interpretasi lingkungan pengendapan tempat iknofosil itu berkembang.
4. Interpretasi siklus transgresi dan regresi.
5. Identifikasi *event beds*.
6. Identifikasi bidang batas ketidakmenerusan (*bounding discontinuities surfaces*).

Batasan-batasan permasalahan dalam penelitian disertasi ini adalah:

1. Penelitian disertasi ini dibatasi pada penafsiran energi sedimentasi, tipe substrat, pengaruh salinitas, dan konsentrasi oksigen, walaupun iknofosil

Gambar I.3 Peta *Isopach* Cekungan Kutai (Moss dan Chambers, 1999a).

dipengaruhi oleh kondisi-kondisi lingkungan seperti salinitas, konsentrasi oksigen, kekeruhan air, cahaya, temperatur, energi sedimentasi, kecepatan sedimentasi, konsentrasi material organik dan tipe substrat yang saling terkait dan saling memodifikasi satu sama lainnya.

2. Daerah penelitian meliputi wilayah administratif Kota Samarinda dan sebagian wilayah administratif Kabupaten Kutai Kertanegara. Alasan dipilihnya Samarinda dan sekitarnya sebagai daerah penelitian adalah: (1) ketebalan lapisan batuan sedimen mencapai 9000 meter (Moss, dkk. 1997); (2) variasi litologi dan iknofosil; (3) pada kala Miosen posisi Samarinda dan sekitarnya berada di sekitar pusat cekungan (Gambar I.3) yang di dalamnya berkembang lingkungan pengendapan fluvial, delta, hingga laut dalam (Allen dan Chambers, 1998; Bachtiar, 2004).
3. Objek pengamatan berupa singkapan batuan dan inti batuan tersebar pada daerah penelitian dengan luas kurang lebih 2000 km² (gambar I.4) berumur Miosen (Supriatna, dkk. 1995).

Gambar I.4 Peta lokasi objek pengamatan (lokasi singkapan dan lokasi inti batuan) yang telah dipastikan posisinya. Peta *Image Landsat* dari Google Earth Pro (2015).

I.3 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian disertasi ini adalah apakah dan bagaimana iknofosil dapat berperan menjadi parameter dasar untuk rekonstruksi lingkungan pengendapan di Cekungan Kutai Hilir pada kala Miosen, terutama di bagian tengah cekungan yang terdapat di Samarinda dan sekitarnya.

I.4 Pendekatan dan Metodologi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah pendekatan pengamatan di lapangan dan pengamatan di laboratorium. Pengamatan di lapangan pada objek singkapan batuan dan inti batuan untuk mendapatkan data gambaran umum singkapan batuan, data iknofosil dan data fosil makro.

Pengamatan di laboratorium pada objek sampel batuan untuk mendapatkan data fosil mikro.

Berdasarkan cara mendapatkannya, jenis data yang digunakan meliputi: (1) data primer misalnya: gambaran umum singkapan, iknofosil, litofasies dan fosil; (2) data sekunder, misalnya: data iknofosil hasil penelitian orang lain yang telah dipublikasikan.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah:

(1) Metode pengumpulan data:

- (a) Objek pengamatan geologi terdiri dari singkapan batuan dan inti batuan.
- (b) Data yang dikumpulkan adalah: (1) data gambaran umum singkapan batuan: variasi lateral, struktur sedimen, iknofosil dan geometri lapisan yang dapat diamati pada singkapan; (2) data iknofosil: morfologi umum, ukuran (diameter dan panjang), *burrow fill*, *burrow lining*, kelimpahan relatif, pola geometri, struktur *tiering*, orientasi dan posisi *burrow* terhadap bidang lapisan, kedalaman penetrasi *burrow*, pola *equilibrichnia*, distribusi iknofosil, indeks bioturbasi, dan keragaman; (3) data litofasies: tekstur, struktur sedimen, arah umum arus purba, jenis kontak lapisan; (4) data fosil.

(2) Metode pemrosesan data:

- (a) Data profil singkapan antara lain variasi lateral, struktur sedimen, iknofosil dan geometri lapisan dalam foto mosaik menjadi profil penyebaran lateral.
- (b) Data iknofosil akan diproses menjadi matriks (Cummings dan Hodgson, 2011), diagram etologi (Heard, dkk., 2014), peta ichnofabrik (Bockelie, 1991), diagram konstituen iknofabrik (Goldring, 1995) dan lembar-lembar iknofabrik yang berisi data litofasies, indeks bioturbasi, data keragaman iknofosil (Taylor, dkk. 2003). Pemrosesan dilakukan secara manual dan menggunakan perangkat lunak iDraw (Apple.Inc).

- (c) Data litofasies juga akan diintegrasikan dalam lembar-lembar iknofabrik seperti yang disebutkan pada poin (b).
- (3) Metode analisis data. Analisis-analisis terhadap pola-pola yang dihasilkan dari pemrosesan data meliputi:
- (a) Analisis kondisi lingkungan dari data iknofosil yang mengacu pada Ekdale, dkk. (1984); Bottjer dan Droser (1991); Goldring (1995); Bromley (1996); Miller dan Smail (1997); Taylor, dkk. (2003); Seilacher (1964); McIlroy, (2008); Gingras, dkk. (2011).
 - (b) Analisis iknofabrik.
 - (c) Analisis proses sedimentasi.
 - (d) Analisis fosil meliputi: (1) fosil plankton untuk penentuan umur relatif, fosil bentos untuk penentuan batimetri; (2) fosil bentos untuk penentuan batimetri; (3) fosil pollen untuk umur dan lingkungan pengendapan pengendapan.
- (5) Sintesis.

I.5 Asumsi

Asumsi yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah:

1. Iknofosil terbentuk sesaat setelah sedimen diendapkan dan dianggap terbentuk dalam waktu yang sama dengan pengendapan sedimen.
2. Iknofosil bersifat iknokonus dan *in situ*, tidak mengalami proses rombakan (*reworked*), sehingga sangat terkait dengan kondisi lingkungan pengendapan tempat iknofosil itu berada.
3. Iknofosil adalah struktur sedimen biogenik hasil interaksi antara organisme dan sedimen.

I.6 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian disertasi ini adalah:

1. Setiap lingkungan pengendapan dicirikan oleh asosiasi iknofosil tertentu dan perubahan asosiasi iknofosil secara vertikal dapat mencerminkan perubahan lingkungan pengendapan secara lateral.
2. Berdasarkan butir 1 di atas, maka iknofosil dapat dijadikan parameter dasar untuk merekonstruksi lingkungan pengendapan bagian tengah Cekungan Kutai Hilir berumur Miosen, terutama di daerah Samarinda dan sekitarnya, yang kemudian dapat disusun zonasi iknofosil di cekungan ini.

I.7 Kebaruan dan Orisinalitas

Kebaruan dan orisinalitas penelitian disertasi ini adalah: (1) integrasi metode iknofasies dan iknofabrik, (2) penafsiran baru lingkungan pengendapan dan stratigrafi kala Miosen di bagian tengah Cekungan Kutai Hilir, Samarinda dan sekitarnya berdasarkan data iknofosil.

Bab II Tinjauan Pustaka

Definisi lingkungan pengendapan menekankan pada faktor-faktor fisika, kimia dan biologi pada tempat sedimen terendapkan (Shepard dan Moore, 1955; Krumbein dan Sloss, 1963; Gould, 1972; Selley, 1978; Walker, 1992; Nichols, 2009). Kondisi lingkungan pengendapan dapat ditafsirkan melalui litofasies dan iknofosil batuan sedimennya. Seilacher (1967) membuat model iknofasies yang menunjukkan hubungan fungsional antara kumpulan iknofosil dan perubahan batimetri. Model Seilacher (1967) menunjukkan tingkat kompleksitas iknofasies berbanding lurus dengan bertambahnya kedalaman (batimetri) dan jumlah suplai nutrisi yang semakin berkurang. Semakin kompleksnya iknofasies merupakan strategi dalam mengeksploitasi nutrisi dengan cara yang paling efisien. Model tersebut bertolak belakang dengan temuan Kitchell, dkk (1978) yakni iknofasies yang kompleks justru dijumpai pada Cekungan Antartika yang lebih kaya kandungan nutrisinya dibandingkan Cekungan Arctic. Temuan fakta tersebut mengakibatkan model Seilacher (1967) dikritik oleh Byers (1982) dan Goldring (1993), walaupun model tersebut sudah digunakan secara luas oleh sebagian besar ahli sedimentologi. Mereka menyangkal bahwa iknofasies tertentu merupakan petunjuk batimetri tertentu. Iknofasies *Zoophycos* yang dijumpai pada endapan delta Mahakam modern (Arifullah, 2005) dan *Ophiomorpha* pada laut dalam (Knaust, 2009; Cummings dan Hodgson, 2011; Callow, dkk. 2013; Bayet-Goll, dkk. 2014; Heard, dkk. 2014) adalah beberapa contoh yang menunjukkan iknofosil tidaklah hanya dikontrol oleh batimetri saja sebagaimana yang dikemukakan oleh Seilacher (1967). Batimetri hanyalah salah satu dari sejumlah faktor dalam lingkungan pengendapan (misalnya: salinitas, konsentrasi oksigen, kekeruhan air, cahaya, temperatur, energi hidrodinamika, kecepatan sedimentasi, konsentrasi material organik dan tipe substrat) (Frey, 1975; Frey dan Pemberton, 1985) yang saling terkait dan saling memodifikasi satu sama lainnya (Savrda dan Bottjer, 1994; Wetzel, 2011).

Iknofosil adalah struktur sedimen biogenik hasil interaksi antara organisme dan sedimen. Interaksi tersebut merupakan akibat dari faktor-faktor fisika-kimia dan faktor biologi (Bromley, 1996) atau faktor ekologinya (Imbrie dan Newell, 1964). Masuknya Seilacher (1964) dalam *Approaches to Paleoecology* oleh Imbrie dan Newell tahun 1964 menunjukkan bahwa parameter iknofosil adalah salah satu parameter penting dalam pendekatan paleoekologi oleh karena itu analisis iknofosil perlu mengapresiasi prinsip-prinsip analisis paleoekologi seperti yang ditekankan oleh Byers (1982) dan Goldring (1993).

Terdapat dua metode dalam analisis iknofosil yaitu metode iknofasies (Seilacher, 1964) dan metode iknofabrik (Goldring, 1964, 1993, 1995). Tujuan keduanya adalah sama yaitu menafsirkan kondisi lingkungan pengendapan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang dijelaskan oleh McIlroy (2008) dan Gingras, dkk. (2011). Dalam perkembangannya analisis iknofasies yang menekankan pada deskripsi morfologi dan identifikasi iknotaksa lebih banyak digunakan dibandingkan analisis iknofabrik (Tabel 2.1).

Ciri khas analisis iknofabrik adalah pendekatannya bersifat kasuistis dan fokus pada karakterisasi fasies sedimen (McIlroy, 2007), pengamatan perubahan iknofosil secara rinci pada perlapisan (Taylor dan Goldring, 1993) baik secara vertikal maupun lateral (Bockelie, 1991; McIlroy, 2007) atau pendekatan *bottom-up* (McIlroy, 2008). Metode iknofasies menekankan pada identifikasi iknotaksa tertentu yang mencerminkan kondisi lingkungan secara umum, namun demikian metode ini dikritik oleh Byers (1982) dan Goldring (1993) karena dianggap tidak dapat memberikan resolusi yang sama seperti analisis paleoekologi.

Hasil-hasil penelitian iknologi sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Pemberton, dkk. (1992), Pemberton dan Wightman (1992), Gingras, dkk. (2002), Arifullah (2005), Gani, dkk. (2008), Carmona, dkk. (2009), Buatois dan Mangano (2012), Rodriguez-Tovar, dkk. (2008) pada lingkungan pengendapan delta, estuaria, lagoonal menunjukkan pola iknofasies yang acak. Penelitian oleh Arifullah (2005) menunjukkan karakteristik iknofasies delta dominasi gelombang

yang tidak berbeda dengan endapan *shoreface* dari Pemberton, dkk. (1992). Endapan yang menunjukkan pengaruh proses gelombang juga menunjukkan keacakan perkembangan pola iknofasies yang mengindikasikan kompleksnya faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi iknofosil.

Keacakan pola iknofasies juga teramati pada lingkungan pengendapan laut dalam. *Ophiomorpha* yang dominan pada sistem saluran bawah laut Cekungan Voring di Norwegia (Knaust, 2009), Formasi Rosario California (Callow, dkk. 2013), Formasi Amiran Zagros Iran (Bayet-Goll, dkk. 2014) justru tidak dominan pada sistem saluran bawah laut seperti di Cekungan Basque Spanyol (Cummings dan Hodgson, 2011) dan di Cekungan Ainsa Spanyol Pyreenes (Heard, dkk. 2014). Perbedaan pola iknofabriknya dapat diamati oleh Callow, dkk. (2013) dan Cummings dan Hodgson (2011). Dengan integrasi analisis iknofabrik dan analisis elemen arsitektur, mereka dapat mendeterminasi elemen-elemen penyusun sistem pengendapan kipas bawah laut. Mereka melakukan pengamatan detil terhadap struktur *tiering* dan etologi tanpa mempedulikan kehadiran iknotaksa tertentu atau tidak.

Kehadiran *Ophiomorpha* menjadi penting karena ia tidak hanya dapat berkembang pada lingkungan pengendapan energi tinggi, tapi juga berkembang juga pada elemen *basinal plain*. Distribusi *Ophiomorpha* yang acak ini menunjukkan bahwa variabel energi sedimentasi bukanlah satu-satunya faktor mengapa *Ophiomorpha* ini berkembang. Arlington-Jones, dkk. (2010) juga menunjukkan fenomena yang sama yaitu *Cruziana* yang dianggap sebagai petunjuk energi rendah justru berkembang pada batupasir yang diendapkan pada kondisi energi tinggi. Arlington-Jones, dkk. (2010) menafsirkan iknofasies *Cruziana* tersebut dibuat oleh organisme yang dapat memanfaatkan keadaan (*window colonization*) atau faktor biologis lainnya.

Dashtgard, dkk. (2008) mengamati sejauh mana kontrol ukuran butir terhadap iknofauna di Bay of Fundy Canada. Hasil pengamatannya menunjukkan pola indeks bioturbasi tidak selaras terhadap pola ukuran butir. Iknofauna pada

sedimen pasir kerikilan atau kerikil cendrung berinding tebal dan atau kuat dan ditempati berkali-kali oleh organisme dan *burrow* yang berkembang di antara butirannya cendrung berstruktur permanen. Strategi seperti ini diamati juga oleh Hubbard dan Shultz (2008) pada iknofosil yang berkembang pada endapan saluran kipas bawah laut berumur Kapur di Chili.

Fenomena pengaruh ukuran butir terhadap iknofosil yang tidak konsisten tersebut, dijelaskan oleh Dashtgard, dkk. (2008) bahwa ukuran butir hanya salah satu dari 3 kategori tekanan dalam lingkungan yaitu: (1) tekanan di dalam cekungan, misalnya: oksigen dalam air, temperatur, *turbidity*, dan predator; (2) variasi tekanan lokal: energi gelombang, tersingkapnya substrat-terkait rezim pasang surut, salinitas dan kecepatan sedimentasi; (3) ukuran butir yg memicu tekanan. Ukuran butir secara langsung ataupun tidak mengontrol ketersediaan makanan, kandungan air dalam pori sedimen, kandungan oksigen dan konsistensi sedimen. Selain itu pada lingkungan pengendapan yang dipengaruhi oleh proses pasang surut, organisme sangat dipengaruhi oleh seberapa lama tersingkap dan tergenangnya substrat (terkait *spring-neap tides*).

Hasil pengamatan Lowemark, dkk. (2004) terhadap sedimen Kuartir Akhir di sebelah barat daya semenanjung Iberia menunjukkan indeks bioturbasi *Chondrites* dan *Trichichnus* tinggi, berukuran kecil, didapatkan pada sedimen halus dengan material organik karbon yang tinggi dan kandungan oksigen rendah. Fenomena yang dikemukakan oleh Lowemark, dkk. (2004) cocok dengan penelitian sebelumnya oleh Wetzel dan Uchman (1998); Savrda dan Bottjer (1987, 1989). Terkait kandungan material organik, pengamatan Lowemark, dkk. (2006) di Laut Mediterania yang menunjukkan *Chondrites* dan *Trichichnus* terdistribusi secara heterogen sporadis, indeks bioturbasi rendah yang kontradiktif dengan Lowemark, dkk. (2004). Perbedaan tersebut menunjukkan kandungan material organik bukan satu-satunya kondisi lingkungan yang mengontrol pola *Chondrites* dan *Trichichnus*.

MacEachern, dkk. (2005) telah melakukan studi iknofasies dari berbagai delta di seluruh dunia. MacEachern, dkk. (2005) menyimpulkan bahwa iknologi delta masih bersifat spekulatif, prematur dan diperlukan penelitian lebih lanjut. Distribusi iknofosil hanya dapat diprediksi di sekitar *delta front* hingga *prodelta* dan sering memiliki kemiripan dengan model iknofasies *shoreface*. Kesimpulan dari MacEachern, dkk. (2005) sangat terkait dengan kondisi lingkungan yang berbeda-beda dan mudah berubah pada elemen-elemen pengendapan penyusun delta diakibatkan oleh intensitas interaksi pengaruh proses fluvial dan proses asal laut yang selalu berubah dalam dimensi ruang dan waktu (Galloway dan Hobday 1996; Fisher, dkk. 1969; Moore dan Asquith, 1971; Bhattacharya dan Giosan, 2003). Goldring (1995) menambahkan bahwa lingkungan pengendapan delta, laguna, dan estuaria didominasi oleh organisme yang dapat beradaptasi terhadap intensitas tekanan kondisi lingkungan pengendapan yang berubah-ubah seperti yang dijelaskan dalam Dashtgard, dkk. (2008) dan Dashtgard (2011). Situasi lingkungan pengendapan yang demikian menjadi alasan kuat mengapa model iknologi delta sulit diprediksi dan cenderung tidak konsisten.

McIlroy (2007) menjelaskan bahwa pola iknofosil yang acak menunjukkan organisme pembuat iknofosil dikontrol oleh kondisi-kondisi lingkungan pengendapan yang kompleks. McIlroy (2007) menegaskan perlunya kehati-hatian dalam analisis iknofosil yaitu dengan cara mempertimbangkan faktor ekologi dan skala lingkungan pengendapan. Mempertimbangkan faktor ekologi dan skala lingkungan pengendapan inilah yang sering luput dalam analisis iknofosil pada umumnya (Byers, 1982; Goldring, 1993).

McIlroy (2008) menyarankan bahwa dalam analisis fasies yang melibatkan iknofosil perlu mengintegrasikan metode iknofasies dan iknofabrik yang disebut dengan analisis iknologi yang dalam prosesnya mengumpulkan data seperti: litologi, struktur sedimen dan paleontologi, morfologi umum iknofosil, ukuran iknofosil (diameter dan panjang), tekstur *burrow fill*, tekstur dan ketebalan *burrow lining*, kelimpahan relatif iknofosil, pola geometri dan relief, struktur *tiering*,

orientasi iknofosil terhadap bidang lapisan, kedalaman penetrasi *burrow*, pola *equilibrichnia*, distribusi iknofosil dalam lapisan baik secara vertikal maupun lateral, indeks bioturbasi dalam lapisan (Bottjer dan Droser, 1991) dan pada bidang lapisan (Miller dan Smail, 1997), keragaman (*ichnodiversity*).

Dalam penafsiran kondisi lingkungan pengendapan, data iknofosil juga diperkuat dengan data geokimia dan isotop seperti yang dilakukan oleh Savrda dan Bottjer (1994), Smith, dkk. (2000), Omura, dkk. (2003), Zorn, dkk. (2006), Lowemark, dkk. (2004), (2006), Dashtgard, dkk. (2008), Uba, dkk. (2009) untuk membuktikan kontrol konsentrat oksigen, ukuran butir dan material organik terhadap iknofosil. Penguatan data iknofosil dengan data petrografi seperti yang dilakukan oleh Rodriguez-Tovar, dkk. (2008), Zorn, dkk. (2007, 2010), Wetzel (2013), Izumi (2014) untuk membuktikan asal usul *burrow fill* terkait proses *feeding*. Penelitian iknologi yang bersifat eksperimen dilakukan oleh Gingras, dkk. (2008) terkait seberapa cepat organisme membuat *burrow* dan oleh Gingras dan Pemberton (2000) terkait determinasi *firmness* terhadap iknofasies *Glossifungites*.

Jika semua data iknofosil diamati dengan memperhatikan skala lingkungan pengendapan (McIlroy, 2007), kerangka geologi regional (Cummings dan Hodgson, 2011) dan membandingkannya dengan berbagai data iknofosil dari lingkungan pengendapan yang sama baik lingkungan pengendapan purba maupun modern (Gingras, dkk. 2012) maka analisis iknofosil dapat menafsirkan bagaimana kondisi lingkungan pengendapan secara lebih presisi. Banyaknya jenis data iknofosil yang dikumpulkan dan didukung oleh data lainnya tidak hanya menunjukkan arah ide dan penelitian, namun menunjukkan juga bahwa iknologi adalah cabang ilmu geologi yang sedang berkembang.

Tabel II.1 Jenis data iknofosil yang dikumpulkan dalam penelitian iknologi terdahulu. Penelitian dengan metode iknofasies lebih menekankan pada data morfologi, identifikasi nama iknotaksa, indeks bioturbasi dan keragaman

NO	Penulis	Tahun	Ichnologi													Sed/Strt	Pal	Geo	Pet/Min	Iso	
			M	U	BF	BL	Kel	PG	Ti	OP	KB	Eq	Dist	BI	Ker						
1	Goldring	1964	✓								✓						✓	✓			
2	Frey	1975	✓	✓	✓	✓									✓		✓	✓			✓
3	Frey dan Pemberton	1985	✓	✓	✓	✓	✓										✓	✓			
4	Savrda dan Bottjer	1987	✓	✓			✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓			
5	Bockelie	1991	✓				✓			✓						✓	✓	✓			
6	Bottjer dan Droser	1991	✓													✓	✓				
7	Taylor dan Goldring	1993	✓	✓			✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
8	Savrda dan Bottjer	1994	✓	✓	✓				✓		✓					✓				✓	
9	Miller dan Smail	1997												✓	✓	✓					
10	Smith, dkk.	2000	✓	✓			✓				✓				✓	✓	✓	✓	✓		
11	Gingras, dkk.	2002	✓	✓	✓		✓		✓					✓	✓	✓	✓				
12	Lowemark, dkk.	2004	✓	✓											✓	✓		✓	✓		✓
13	Arifullah	2005	✓	✓			✓							✓	✓	✓	✓	✓			
14	MacEachern, dkk.	2005	✓	✓			✓							✓	✓	✓	✓				
15	McIlroy	2007	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				
16	Hubbard dan Shultz	2008	✓	✓	✓	✓					✓				✓		✓				
17	Rodriguez-Tovar, dkk.	2008	✓	✓	✓	✓		✓							✓					✓	
18	Dashtgard, dkk.	2008	✓	✓		✓									✓		✓	✓	✓	✓	
19	Zorn, dkk.	2010	✓	✓	✓	✓														✓	
20	Allington-Jones, dkk	2010	✓	✓	✓				✓	✓						✓	✓		✓		
21	Cummings dan Hodgson	2011	✓					✓							✓	✓	✓				
22	Dashgard	2011	✓					✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			
23	Wetzel	2013	✓	✓		✓														✓	✓
24	Callow, dkk.	2013	✓	✓					✓		✓				✓		✓				
25	Izumi	2014	✓		✓	✓		✓											✓	✓	
26	Ery Arifullah (untuk disertasi)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

Keterangan:
M : morfologi umum
U : ukuran (panjang dan diameter)
BF : *burrow fill* (tekstur pengisi *burrow*)
BL : *burrow lining* (struktur, tekstur dinding *burrow*)
Kel : kelimpahan relatif satu iknofosil terhadap iknofosil lainnya
PG : pola geometri
Ti : struktur *tiering*
OP : orientasi dan posisi *burrow* terhadap bidang lapisan
KB : kedalaman penetrasi *burrow*
Eq : pola *equilibrium*
Dist : pola distribusi iknofosil dalam lapisan
BI : indeks bioturbasi
Ker : keragaman iknofosil
Sed/Strt: sedimentologi dan stratigrafi
Pal : paleontologi
Geo : geokimia
Pet/Min : petrografi/mineralogi
Iso : isotop

Bab III Rancangan Penelitian

III.1 Pengumpulan Data

Singkapan batuan dan inti batuan adalah objek data dalam penelitian disertasi ini. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian disertasi ini yaitu: data gambaran umum singkapan batuan, data iknofosil dan data litofasies. (1) data gambaran umum singkapan batuan: variasi lateral, struktur sedimen, iknofosil dan geometri lapisan; (2) data iknofosil: morfologi umum, pola geometri, ukuran (diameter dan panjang), *burrow fill*, *burrow lining*, kelimpahan relatif, struktur *tiering*, orientasi dan posisi *burrow* terhadap bidang lapisan, kedalaman penetrasi *burrow*, pola *equilibrichnia*, distribusi iknofosil, indeks bioturbasi, dan keragaman; (3) data litofasies: tekstur, struktur sedimen, arah umum arus purba, jenis kontak lapisan dan geometri lapisan.

III.1.1 Data Gambaran Umum Singkapan Batuan

Salah satu data gambaran umum singkapan batuan adalah posisi singkapan dan inti batuan daerah Samarinda dan sekitarnya dalam kerangka geologi regional yang mengacu pada Supriatna, dkk., (1995), Chambers dan Daley (1995), Allen dan Chambers (1998) dan Bachtiar (2004). Variasi lateral unit batuan, struktur geologi, struktur sedimen dan distribusi iknofosil dan geometri perlapisan pada singkapan batuan adalah data gambaran umum singkapan batuan yang dikumpulkan.

III.1.2 Data Iknofosil

Pengumpulan data iknofosil terbagi menjadi dua kelompok data. Kelompok pertama terdiri dari pola distribusi dan morfologi secara umum, pola *equilibrichnia*, orientasi dan posisi terhadap bidang lapisan, pola geometri, kedalaman penetrasi, *burrow fill* (material pengisi *burrow*), *burrow lining* (jika terdapat dinding maka tebal dinding *burrow* dan material penyusunnya) dan ukurannya. Morfologi umum iknofosil dan pola geometrinya diamati secara dua

dimensi dan tiga dimensi yang meliputi bentuk percabangannya. Data ukuran iknofosil yang diamati adalah diameter dan panjang. *Burrow fill* (material pengisi *burrow*) yang diamati adalah apakah material pengisi *burrow* sama atau relatif sama dengan batuan sedimen tempat iknofosil itu berada. *Burrow lining*, jika terdapat dinding pada *burrow* maka tebal dinding *burrow* dan material penyusunnya dapat diidentifikasi. Pada tahap ini nama iknofosil dapat ditentukan.

Kelompok kedua terdiri dari struktur tiering, kelimpahan, keragaman dan indeks bioturbasi. Struktur *tiering* menggambarkan hubungan saling potong antar iknofosil dan partisinya dalam lapisan. Penggambaran struktur *tiering* adalah tahapan setelah semua iknofosil telah teridentifikasi. Indeks bioturbasi dan keragaman dapat diidentifikasi secara akurat setelah struktur *tiering* telah tergambarkan dengan jelas.

III.1.3 Data Litofasies

Data litofasies yang dikumpulkan terdiri dari: tekstur, struktur sedimen, arah umum arus purba, jenis kontak lapisan dan geometri lapisan. Kesemua data tersebut dapat diamati langsung di lapangan. Setiap set struktur sedimen yang diamati adalah: jenis struktur sedimen (struktur *bedform* dan internal), geometri struktur sedimen, ukuran satu set struktur sedimen (panjang, lebar dan tinggi) yang diperoleh setelah mengetahui arah umum arus purbanya. Jenis kontak lapisan yang diidentifikasi meliputi kontak gradasional, tegas, atau erosional. Geometri perlapisan yang diidentifikasi meliputi bentuk perlapisan (planar, pembajian, lensa) dan ukuran perlapisan (panjang, lebar dan tinggi).

III.1.4 Teknik Pengumpulan Data

Data gambaran umum singkapan batuan diamati dan dikumpulkan dengan cara mensketsa, mengambil foto dan dilengkapi dengan catatan-catatan kaki. Sketsa tersebut menggambarkan kenampakan dari kejauhan dimensi singkapan, variasi lateral unit batuan, struktur geologi, kontak lapisan, struktur sedimen, iknofosil,

dan geometri perlapisan. Sketsa ini juga berperan sebagai alat relokasi pengumpulan data iknofosil dan litofasies secara rinci pada tahap selanjutnya.

Iknofosil harus terlihat jelas secara dua dimensi dan tiga dimensi sebelum pengumpulan data lainnya. Sedapat mungkin perlapisan batuan pada singkapan batuan dipotong menjadi bentuk tiga dimensi sehingga data iknofosil dan data litofasies dapat diamati dari semua pandangan secara ortogonal. Pandangan ortogonal membantu dalam mengidentifikasi iknofosil, pola geometri iknofosil dan struktur *tiering* secara lebih akurat. Selain data iknofosil, pandangan ortogonal membantu dalam mengidentifikasi varian struktur sedimen silang siur dan mengukur arah umum arus purba.

Distribusi iknofosil dengan kriteria tertentu terlihat dalam skala lapisan maupun perlapisan baik secara vertikal maupun lateral. Gingras, dkk. (2011) telah mengklasifikasikan jenis-jenis distribusi iknofosil tersebut yaitu: terdistribusi homogen, terdistribusi heterogen teratur, dan terdistribusi heterogen sporadis. Teknik identifikasi indeks bioturbasi dalam lapisan mengacu pada klasifikasi Bottjer dan Droser (1991) dan pada bidang lapisan mengacu pada klasifikasi Miller dan Smail (1997).

III.2 Pemrosesan Data

III.2.1 Pemrosesan Data Gambaran Umum Singkapan Batuan

Data gambaran umum singkapan batuan diproses menjadi penampang penyebaran lateral. Bentuk penampang penyebaran lateral adalah foto mosaik yang di dalamnya terdapat garis-garis yang menjelaskan variasi lateral unit batuan, struktur geologi, struktur sedimen dan distribusi iknofosil yang dapat teramati dari kejauhan dan geometri perlapisan pada singkapan batuan.

III.2.2 Pemrosesan Data Iknofosil

Data iknofosil diproses menjadi: matriks iknofosil, diagram etologi, distribusi iknofosil, kolom indeks bioturbasi, kolom keragaman iknofosil dan diagram konstituen iknofosil. Iknofosil yang telah diidentifikasi dari ciri morfologi, *burrow*

lining dan pola geometrinya disusun dalam bentuk matriks iknofosil. Iknofosil ditempatkan pada baris dan litofasies pada kolom. Setiap iknofosil yang diidentifikasi dapat ditafsirkan etologinya (*domichnia*, *fodinichnia*, *paschichnia*, *rapichnia*, *cubichnia*, *agrichnia*, *chemichnia*, dan sebagainya). Iknofosil dalam lapisan dan bidang lapisan dapat dibuat diagram etologi dalam bentuk diagram *pie*. Distribusi iknofosil secara vertikal maupun lateral dapat diamati dari matriks maupun diagram etologi. Distribusi iknofosil yang dimaksud adalah distribusi iknofosil dengan kriteria tertentu. Misalnya distribusi iknofosil dari kriteria etologi dominan, distribusi iknofosil dari kriteria *burrow lining*, distribusi iknofosil dari kriteria diameter *burrow* dan seterusnya. Distribusi iknofosil dengan kriteria tertentu dapat terdistribusi secara homogen, heterogen teratur, dan heterogen sporadis (Gingras, dkk. 2011).

III.2.3 Pemrosesan Data Litofasies

Kolom litofasies adalah hasil pemrosesan data litofasies yang di dalamnya terdapat kurva ukuran butir, motif jenis litologi, struktur sedimen, jenis kontak lapisan dan arah umum arus purba. Penamaan litofasies mengacu pada Miall (1985) dengan sejumlah modifikasi. Sedapat mungkin geometri lapisan dapat digambarkan beserta kolom litofasies ini.

III.2.4 Diagram Konstituen Iknofabrik

Diagram konstituen iknofabrik yang dibuat dalam penelitian disertasi ini adalah modifikasi dari Taylor dan Goldring (1993). Diagram konstituen iknofabrik ini merupakan pemrosesan data lebih lanjut dari matriks iknofosil, diagram etologi, kolom distribusi iknofosil, kolom indeks bioturbasi, data struktur tiering, kedalaman penetrasi dan kolom litofasies. Diagram konstituen iknofabrik yang menggambarkan urutan terbentuknya iknofosil, lapisan dan bidang ketidakmenerusan dalam urutan perlapisan menunjukkan sejarah proses sedimentasi, dengan demikian jumlah diagram konstituen iknofabrik yang dibuat tergantung pada jumlah iknofabrik. Penamaan iknofabrik menyesuaikan dominasi iknofosil yang berkembang.

III.3 Analisis Data

III.3.1 Analisis Kondisi Lingkungan

Matriks iknofosil, diagram etologi, distribusi iknofosil, kolom indeks bioturbasi, kolom keragaman iknofosil digunakan dalam analisis kondisi lingkungan (analisis iknofasies). Alasan organisme membuat struktur bioturbasi (Bromley, 1996) dapat dijelaskan dari iknofosil yang telah diidentifikasi dengan mengacu pada klasifikasi etologi dari Seilacher (1964), Frey dan Seilacher (1980) dan Ekdale, dkk. (1984). Analisis kondisi lingkungan memperkuat proses analisis proses sedimentasi analisis siklus transgresi dan regresi, analisis bidang ketidakmenerusan, dan analisis *event beds*.

III.3.2 Analisis Iknofabrik

Analisis iknofabrik adalah analisis kasuistis (McIlroy, 2007) dalam skala pengamatan lapisan demi lapisan (Taylor dan Goldring, 1993), mengenali perubahannya baik secara vertikal maupun lateral (Bockelie, 1991; McIlroy, 2007) atau pendekatan *bottom-up* (McIlroy, 2008). Sejarah struktur sedimen dan iknofosil dapat diketahui dari analisis iknofabrik terhadap diagram konstituen iknofabrik ini.

Berdasarkan skala pengamatannya, analisis iknofabrik memiliki resolusi yang tinggi karena di dalam diagram konstituen iknofabrik juga terdapat data iknofasies dan litofasies. Integrasi analisis iknofabrik dengan analisis kondisi lingkungan, analisis proses sedimentasi dapat menafsirkan siklus transgresi dan regresi, bidang ketidakmenerusan, dan analisis *event beds*.

Hasil analisis iknofabrik terhadap sejumlah diagram konstituen iknofabrik diproses menjadi ikon iknofabrik didefinisikan dengan kriteria ragam iknofosil, pola distribusi, indeks bioturbasi, tingkat keragaman, gaya kolonisasi dan litofasies.

III.3.3 Analisis Proses Sedimentasi

Analisis proses sedimentasi tidak hanya berdasarkan pada data litofasies namun melibatkan analisis iknofabrik dan didukung oleh analisis kondisi lingkungan. Peran analisis iknofabrik dalam mempertajam hasil analisis proses sedimentasi adalah dapat menafsirkan siklus proses sedimentasi yang tetap dengan kondisi lingkungan yang berubah atau proses sedimentasi yang berubah dengan kondisi lingkungan yang tetap atau proses sedimentasi dan kondisi lingkungan yang berubah. Keluarannya adalah mampu menafsirkan siklus transgresi dan regresi, bidang ketidakmenerusan, dan *event beds* secara lebih baik.

III.4 Sintesis

Rekonstruksi lingkungan pengendapan kala Miosen bagian tengah Cekungan Kutai Hilir, Samarinda dan sekitarnya Kalimantan Timur merupakan keluaran dari paduan hasil analisis kondisi lingkungan, hasil analisis iknofabrik dan hasil analisis proses sedimentasi. Rekonstruksi tersebut juga terkait dengan analisis stratigrafi sekuen.

Stratigrafi sekuen adalah cara pandang baru terhadap keberadaan batuan dalam ruang dan waktu berdasarkan pengelompokan satuan sekuen batuan, yang keberadaannya merupakan siklus yang terdiri dari lapisan lapisan yang berhubungan secara genetik dan dibatasi dibagian atas dan bawahnya oleh ketidak-selarasan atau keselarasan yang sebanding (Posamentier, dkk., 1988). Posamentier dan Allen (1999) secara eksplisit menuliskan bahwa prosedur analisis stratigrafi sekuen harus selalu dimulai dari interpretasi tentang fasies dan lingkungan pengendapan dari obyek yang diteliti dan diikuti dengan tipe kontak stratigrafinya (Catuneanu, 2006). Sebagai indikator yang sangat sensitif terhadap perubahan kondisi lingkungan, maka data iknofosil dapat mengidentifikasi *bounding discontinuities surface* dan *event beds* yang selanjutnya digunakan dalam analisis stratigrafi sekuen (Bromley, 1996; Pemberton, dkk. 1992; Pemberton dan MacEachern, 1995, Taylor, dkk. 2003).

Salah satu faktor utama yang mengontrol pola stratigrafi adalah iklim. Sumber data di alam yang dapat dijadikan sinyal kondisi perubahan iklim purba antara lain sedimen-sedimen laut laut dan kenampakan erosional (Bradley, 2015). Penelitian iklim purba dengan parameter iknofosil masih sangat jarang dilakukan. Iknofosil sebagai salah satu parameter fasies sedimen dapat dijadikan petunjuk iklim misalnya oleh Goldring, dkk. (2007) yang menunjukkan material penyusun *burrow lining Ophiomorpha* dapat dijadikan petunjuk iklim purba.

Gambar III.1 Diagram alur penelitian.

Gambar III.2 Diagram alur pengumpulan data iknofosil.

Bab IV Kesimpulan

1. Data iknofosil di Indonesia masih belum mendapat perhatian yang mendalam sebagai parameter penting untuk analisis lingkungan pengendapan termasuk di Cekungan Kutai Hilir.
2. Model iknofasies yang ada masih bersifat studi kasus, hal ini disebabkan oleh pengaruh kondisi-kondisi lingkungan yang kompleks, saling terkait dan saling memodifikasi satu sama lainnya yang tidak ada hubungannya dengan tempat akumulasi sedimen (lingkungan pengendapan).
3. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah integrasi metode iknofasies dan metode iknofabrik dengan memperhatikan faktor paleoekologi dan skala lingkungan pengendapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, G.P. dan Chambers, J.L.C. (1998): Sedimentation in the Modern and Miocene Mahakam Delta. *Indonesian Petroleum Association Guide Book*, 236 p.
- Allington-Jones, L., Braddy, S.J., dan Trueman, C.N. (2010): Palaeoenvironmental implications of the ichnology and geochemistry of the Westbury Formation (Rhaetian), Westbury on Severn, South West England, *Palaeontology*, **53(3)**, The Palaeontology Association, 491-506.
- Arifullah, E. (2005): *Karakteristik ichnologi dan sistem pengendapan delta, studi kasus: Delta Mahakam Modern dan Miosen Cekungan Kutai Kalimantan Timur*, Thesis Program Magister, Institut Teknologi Bandung. 117 p.
- Ausich, W.I dan Bottjer, D.J. (1982): Tiering in suspension feeding communities of soft substrata throughout the Phanerozoic, *Science*, **216**, 173-174
- Bachtiar, A. (2004): *Kerangka stratigrafi sekuen dan karakter batuan induk Miosen Awal di Cekungan Kutai Hilir, Kalimantan Timur*, Desertasi Program Doktor, Institut Teknologi Bandung.
- Bayet-Goll, A., De Carvalho, C.N., Moussavi-Harami, R., Mahboubi, A., dan Nasiri, Y. (2014): Depositional environments and ichnology of the deep-marine succession of the Amiran Formation (upper Maastrichtian–Paleocene), Lorestan Province, Zagros Fold–Thrust Belt, Iran, *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, **401**, Elsevier, 13–42.
- Bertling, M. (1997): Quovadis, ichnofabric? - 4th International Ichnofabric Workshop, San Salvador, Bahamas, March 1997, *Lethaia*, **30**, 126.
- Bhattacharya, J.P dan Giosan, L. (2003): Wave influenced delta: geomorphological implications for facies reconstruction, *Sedimentology*, **50**, International Association of Sedimentologist, 187-210.
- Bockelie, J.F. (1991): Ichnofabric mapping and interpretation of Jurassic reservoir rocks of the Norwegian North Sea, *PALAIOS*, **6**, SEPM (Society for Sedimentary Geology), 206-215.
- Bottjer, D.J., dan Droser, M.L. (1991): Ichnofabric and basin analysis, *PALAIOS*, **6**, SEPM (Society for Sedimentary Geology), 199-205.
- Bradley, R.S. (2015): *Paleoclimatology: reconstructing climates of the Quaternary*, third edition. Elsevier, Amsterdam, 675 p.
- Bromley, R.G. (1996): *Trace fossils: biology, taphonomy and applications*, second edition. Chapman and Hall, London, 361 p.

- Buatois, S.A., dan Mangano, M.G. (2012): An early cambrian shallow-marine ichnofauna from the Puncoviscana Formation of Northwest Argentina: the interplay between sophisticated feeding behaviors, matgrounds and sea-level changes, *Journal of Paleontology*, **86(1)**, The Paleontological Society, 7-18.
- Byers, C.W. (1982): Geological significance of marine biogenic sedimentary structures *dalam* McCall, P.L, dan Tevesz, J.S., Eds. *Animal sediment relation: the biogenic alteration of sediment*, Plenum Press, New York, 221-256.
- Callow, R.H.T, McIlroy, D., Kneller, B., dan Dykstra, M. (2013): Integrated ichnological and sedimentological analysis of a Late Cretaceous submarine channel system: The Rosario Formation, Baja California, Mexico. *Marine and Petroleum Geology* **41**, 277-294.
- Carmona, N.B., Buatois, L.A., Ponce, J.J., dan Mangano, M.G. (2009): Ichnology and sedimentology of a tide influenced delta, Lower Miocene Chanque Formation, Patagonia, Argentina: trace fossil distribution and response to environmental stresses, *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, **273**, Elsevier, 75–86.
- Catuneanu, O. (2006): *Principles of Sequence Stratigraphy*, first edition. Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam, 375 p.
- Chambers, J.L.C dan Daley, T.E. (1995): A tectonic model for the onshore Kutai Basin, East Kalimantan, based on integrated geological and geophysical interpretation. *Proceedings of the Indonesian Petroleum Association 24th annual convention*, 225-252.
- Cummings, J.P., dan Hodgson, D.M. (2011): Assessing controls on the distribution of ichnotaxa in submarine fan environments the Basque Basin, Northern Spain, *Sedimentary Geology*, **239**, Elsevier, 162-187.
- Dashtgard, S.E. (2011): Neoichnology of the lower delta plain: Fraser River Delta, British Columbia, Canada: implication for ichnology of deltas, *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, **307**, Elsevier, 98–108.
- Dashtgard, S.E., Gingras, M.K., dan Pemberton, S.G. (2008): Grains size control on the occurrence of bioturbation, *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, **257**, Elsevier, 224–243.
- Ekdale, A.A., Bromley, R.G. dan Pemberton, S.G. (1984): Ichnology: The use of trace fossils in sedimentology and stratigraphy, *SEPM Publication*, Tulsa, Oklahoma, 308 p.

- Ekdale, A.A. (1992): Trace fossils and trols: report or the First International Ichnofabric in Norway, *PALAIOS*, **7**, SEPM (Society for Sedimentary Geology), 333-334.
- Fisher W.L. (1969): Facies characterization of Gulf Coast Basin delta systems, with some Holocene analogues. *Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions* **19**, 239-261.
- Frey, R.W dan Pemberton, S.G. (1985): Biogenic structures in outcrops and cores. Approach to ichnology, *Bulletin Canadian Petroleum Geology*, **33** (1), 72-115.
- Frey, R. W. (1973): Concepts in the study of biogenic sedimentary structures, *Journal of Sedimentary Petrology*, **43**, 6-19.
- Frey, R.W. dan Seilacher, A. (1980): Uniformity in marine invertebrate ichnology, *Lethaia*, **13**, 183-207.
- Galloway, W.E., dan Hobday, D.K. (1996): *Terrigenous Clastic Depositional Systems: Application to Fossil Fuel and Groundwater Resources*, Springer, 489 p.
- Gani, M.R., Bhattacharya, J.P., MacEachern, J.A. (2008): Using ichnology to determine relative influence of waves, storm, tides, and rivers in deltaic deposits: examples from Cretaceous Western Interior Seaway, USA *dalam* MacEachern, J.A., Bann, K.L., Gingras, M.K., dan Pemberton, S.G., Eds. *Applied ichnology*, SEPM Short Course Notes, 209-225.
- Gingras, M.K., dan Pemberton, S.G. (2000): A field method for determining the firmness of colonized sediment substrates, *Journal Sedimentary Research*, **70** (6), SEPM (Society for Sedimentary Geology), 1341–1344.
- Gingras, M.K., MacEachern, J., dan Dashtgard, S.E. (2012): The potential trace fossil as tidal indicators in bays and estuary, *Sedimentary Geology*, **279**, Elsevier, 97-106.
- Gingras, M.K., MacEachern, J., dan Dastgard, S.E. (2011): Process ichnology and the elucidation of physico-chemical stress. *Sedimentary Geology*. **237**, Elsevier, 115-134.
- Gingras, M.K., Rasanen, M.E., Pemberton, S.G., dan Romero, L.P. (2002): Ichnology and sedimentology reveal depositional characteristics of bay margin parasequence in the Miocene Amazonian foreland basin. *Journal of Sedimentary Research*, **72**, No. 6. SEPM (Society for Sedimentary Geology), 871-883.
- Goldring, R. (1964): Trace fossils and the sedimentary surface in shallow-water marine sediments *dalam* van Straaten. L. M. J. U., Ed. *Deltaic and shallow marine deposits*. Developments in Sedimentology, **1**, 136-143.

- Goldring, R. (1993): Ichnofacies and facies interpretation, *PALAIOS*, **8** (4), SEPM (Society for Sedimentary Geology), 403-405.
- Goldring, R. (1995): Organisms and the substrate: response and effect *dalam* Bosence, D.W.J., dan Allison, A., Eds. *Marine Palaeoenvironmental Analysis from Fossils. Geological Society of London Special Publication*, **83**, 151–180
- Goldring, R., Cade'e, G.C., dan Pollard, C.E. (2007): Climatic control of marine trace fossil distribution *dalam* Miller III, W., Ed. *Trace Fossil Concepts, Problems, Prospect*. Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam, 159-171.
- Gould, H.R. (1972): Environmental indicators-A key to the stratigraphic record *dalam* J.K. Rigby, J.K dan Hamblin, W.K., Eds. *Recognition of ancient sedimentary environments* Soc.Econ. Paleontologists and Mineralogist Spec. Pub, **16**, 1-3.
- Hall, R., dan Nichols, G. (2002): Cenozoic sedimentation and tectonics in Borneo: climatic influences on orogenesis *dalam* Jones, S.J dan Frostick, L., Eds. *Sediment Flux to Basins: Causes, Controls, and Consequences*. Geological Society of London, Special Publication, **191**, 5-22.
- Hanor, J. S. dan Marshall, N. F. (1971): Mixing of sediment by organisms. *School of Geoscience Miscellaneous Publications*, Louisiana State University, **71-1**, 127-35
- Hubbard, S.M., dan Shultz, M.R. (2008): Deep burrows in submarine fan-channel deposits of the Cerro Toro Formation (Cretaceous), Chilean Patagonia: implications for firmground development in the deep-sea, *PALAIOS*, **23**, SEPM (Society for Sedimentary Geology), 223–232.
- Hutchison, C. S. (1989): *Geological evolution of South-East Asia*. Oxford Monographs on Geology and Geophysics, 13 p.
- Imbrie, J dan Newell, N. (1964): The viewpoint of paleoecology *dalam* Imbrie, J dan Newell, N., Eds, *Aproaches to Paleoecology*, New York, John Wiley, 1-8.
- Izumi, K. (2014): Utility of geochemical analysis of trace fossils: case studies using *Phycosiphon incertum* from the Lower Jurassic shallow-marine (Higashinagano Formation, Southwest Japan) and Pliocene deep-marine deposits (Shiramazu Formation, Central Japan), *Ichnos*, **21**, Taylor & Francis, 62-72.
- Kitchell, J. A., Kitchell, J. K., Johnson, G. L., dan Hunkins, K. L. (1978): Abyssal traces and megafauna: Comparison of productivity, diversity and density in the Arctic and Antarctic, *Paleobiology*, **4**, 171-180.

- Knaust, D. (2009): Characterisation of a Campanian deep-sea fan system in the Norwegian Sea by means of ichnofabrics, *Marine and Petroleum Geology*, **26**, Elsevier, 1199-1211.
- Knox, G.A. (1986): *Estuarine ecosystem: a system approach*, CRC Press, v.1. 289 p.
- Krumbein, W.C., dan Sloss, L.L. (1963): *Stratigraphy and sedimentation*: W.H. Freeman, San Francisco, 660 p.
- Lanur, A.O.F.M. (1983): *Logika selayang pandang*, PT. Kanisius, Yogyakarta, 82 p.
- Lowemark, L., Lin, Y., Chen, H.F., Yang, T.N., Beier, C., Werner, F., Lee, C.Y., Song, S.R., dan Kao, S.J. (2006): Sapropel burn-down and ichnological response to late Quaternary sapropel formation in two ~400 ky records from the eastern Mediterranean Sea, *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, **239**, Elsevier, 406–425.
- Lowemark, L., Schonfeld, J., Werner, F., dan Schafer, P. (2004): Trace fossils as paleoceanographic tool: evidence from Late Quaternary sediments of southwestern Iberian margin. *Marine Geology*, **204**, Elsevier, 27–41.
- MacEachern, J.A., Bann, K.L., Bhattacharya, J.P., dan Howell, C.D. (2005): Ichnology of deltas: organism responses to the dynamic interplay of rivers, waves, storms and tides. dalam Bhattacharya, J.P., dan Giosan, L., Eds, *River Deltas: Concepts, Models and Examples*: SEPM Special Publication, **83**, 49–85.
- McIlroy, D. (2008): Ichnological analysis; the common ground between ichnofacies workers and ichnofabric analysts; biotic-sediment interactions. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, **270**, 332–338.
- McIlroy, D. (2007): Lateral variability in shallow marine ichnofabrics: implications for the ichnofabric analysis method, *Journal of Geological Society of London*, **164**, 359-369.
- Miall, A.D. (1985): Architectural element analysis: A new methods of facies analysis applied to fluvial deposit. *Earth-Science Reviews*, Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam. 261-308.
- Miller, M.F., dan Smail, M.R. (1997): A Semiquantitative field method for evaluating bioturbation on bedding planes. *PALAIOS*, **12**, No. 4, SEPM (Society for Sedimentary Geology), 391–396.
- Moore, G.T dan Asquith, D.O. (1971): Delta: term and concept (Abstract). *Geological Society of America Bulletin* **82**, 2563-2568.

- Moss, S.J., Chambers, J., Cloke, I., Satria, D., Ali, J.R., Baker, S., Milson, J., dan Carter, A. (1997): New observation on the sedimentary and tectonic evolution of the Tertiary Kutai Basin, East Kalimantan *dalam* Fraser, A.J., Matthews, S.J., dan Murphy, R.W., Eds, *Petroleum Geology of Southeast Asia*, Geological Society Special Publication, **126**, 395-416.
- Moss, S.J., dan Chambers, J. (1999a): Tertiary facies architecture in the Kutai Basin, Kalimantan Indonesia. *Journal of Asian Earth Sciences*, **17**, 157-187.
- Moss, S.J., dan Chambers, J. (1999b): Depositional modelling and facies architecture of rift and inversion episodes in the Kutai basin, Kalimantan, Indonesia. *Proceedings of the Indonesia Petroleum Association 27th Annual Convention*, 63-81.
- Netto, G.R, dan Rosetti, D.F. (2003): Ichnology and salinity fluctuations: a case study from the Early Miocene (Lower Barreiras Formation) of Sao Luis Basin, Maranhau, Brazil. *Revista Brasileira de Paleontologia*, **6**, Sociedade Brasileira de Paleontologia, p. 5–18.
- Nichols, G. (2009): *Sedimentology and stratigraphy*, 2nd edition: Willey Blackwell, Ithaca, N.Y., 419 p
- Nuay, E.S., Astarita, A.M., dan Edwards, K. (1985): Early middle Miocene deltaic progradation in the southern Kutai basin. *Proceedings of the Indonesia Petroleum Association 14th Annual Convention*, 63-81.
- Omura, A., Hoyanagi, K., Yoshida, M., Yamazaki, A., Yamagishi, M., dan Urabe, A. (2003): Sedimentary environments and organic matter composition of the Holocene sediments in the Niigata Plain, Central Japan, and their implication for sequence stratigraphic interpretation of incised valley fill. *Am. Assoc. Petroleum Geologists Annual Convention*, Salt Lake City, Utah, May 11 – 14, 2003.
- Pemberton, S.G., dan Wightman, D.M. (1992): Ichnological characteristics of brackish water deposits *dalam* Pemberton, S.G., Ed, *Applications of Ichnology to Petroleum Exploration, A Core Workshop*, SEPM Core Workshop, **17**, 141–167.
- Pemberton, S.G., MacEachern, J.A dan Frey, R.W. (1992): Trace fossil facies models: environmental and allostratigraphic significance *dalam* R.G. Walker, R.G dan James, N., Eds, *Facies models: response to sea level change*, Geological Association of Canada, 47–72.
- Pertamina BPPKA. (1997): Petroleum geology of Indonesian Basins: principles, methods and application **XI**, Kutai Basin, 134 p.

- Posamentier, H.W., Jervey, M.T., dan Vail, P.R. (1988): Eustatic controls on clastic deposition I - conceptual framework *dalam* Wilgus, C.K., dkk., Eds, *Sea-level changes: an integrated approach*. Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Special Publication **42**,109-124.
- Posamentier, H.W., dan Allen, G.P. (1999): Siliciclastic Sequence Stratigraphy- Concepts and Applications *dalam* Dalrymple, R.W, Ed, *Concept in Sedimentology and Paleontology*, SEPM (Society for Sedimentary Geology), Special Publication, **7**, 533-546.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008): *Kamus Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 1826 p.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2000): *Pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan*, edisi ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 148 p.
- Reid, R.G.B. (1989): The unwhole organism, *American Zoologist*, **29**, 1133-1140.
- Rodriguez-Tovar, F.J., Puga-Bernabeu, A., dan Buatois, L.A., (2008): Large burrow systems in marine Miocene deposits of the Betic Cordillera (Southeast Spain), *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, **268**, Elsevier, 19–25.
- Rose, R., dan Hartono, P. (1978): Geological evolution of the Tertiary Kutei - Melawi Basin, Kalimantan, Indonesia. *Proceedings of the Indonesian Petroleum Association 7th annual convention*, 225-252.
- Samuel, L., dan Muchsin, S. (1975): Stratigraphy and sedimentation in the Kutai Basin, Kalimantan. *Proceedings of the Indonesian Petroleum Association 4th annual convention*, 225-252.
- Sanders, H. L., Mangelsdorf, P.C dan Hampson, G.R. (1965): Salinity and faunal distribution in the Pocasset River, Massachusetts. *Limnol. Oceanogr.*, **10**, 216-229
- Savrda, C., dan Bottjer, D.J. (1994): Ichnofossils and ichnofabrics in rhythmically bedded pelagic/hemi-pelagic carbonates: recognition and evaluation of benthic redox and scour cycles *dalam* de Boer, P.L. dan Smith, D.G., Eds, *Orbital Forcing and Cyclic Sequences*. International Association of Sedimentologist Special Publication **19**, Blackwell, Oxford, 195-210.
- Savrda, C.E., dan Bottjer, D.J. (1987): The exaerobic zone, a new oxygen-deficient marine biofacies. *Nature* **327**, 54–56.

- Schafer, W. (1956): Wirkungen der Benthos-Organismen auf den jungen Schichtverband, *Senckenbergiana. Lethaia*, **37**, 183-263.
- Seilacher, A. (1964): Biogenic sedimentary structures *dalam* Imbrie, J dan Newell, N., Eds, *Approaches to Paleoecology*, New York, John Wiley, 295-316.
- Seilacher, A. (1967): Bathymetry of trace fossil. *Marine Geology*, **5**, Elsevier, 413-428.
- Shepard, F.P., dan Moore, D.G. (1955): Central Texas coast sedimentation: characteristics of sedimentary environment, recent history and diagenesis, *Am. Assoc. Petroleum Geologists Bulletin*, **39**, 1463-1593.
- Smith, C.R., Levin, L.A., Hoover, D.J., McMurtry, G., dan Gage, J.D. (2000): Variations in bioturbation across the oxygen minimum zone, NW Arabian Sea. *Deep-Sea Res. II*, **47**, 227-258.
- Supriatna, S., Sukardi., dan Rustandi, E. (1995): *Peta Geologi Lembar Samarinda*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi.
- Taylor, A.M., dan Goldring, R. (1993): Description and analysis of bioturbation and ichnofabric, *Journal of the Geological Society of London* **150**, 141–148.
- Taylor, A.M., Goldring, R., dan Gowland, S. (2003): Analysis and application of ichnofabrics, *Earth Science Reviews*, **60**, Elsevier, 227-259.
- Uba, C.E., Hasler, C., Buatois, L.A., Schmitt, A.K., dan Plessen, B. (2009): Isotopic, paleontologic, and ichnologic evidence for late Miocene pulses of marine incursions in the central Andes, *Geology*, **37(9)**, Geological Society of America, 827-830
- Wain, T., dan Berod, B. (1989): The tectonic framework and paleogeographic evolution of the Upper Kutai Basin. *Proceedings of the Indonesia Petroleum Association 18th Annual Convention*, 55-78.
- Walker, R.G. (1992): Facies, facies models, and modern stratigraphic concept *dalam* Walker, R.G., dan James, N.P., Eds, *Facies Models: A Response to Sea-Level Changes*, Geological Association of Canada, 1-14.
- Wetzel, A. (2011): (Review of Buatois & Mangano., Ichnology: organism-substrate interaction in space and time). *Ichnology Newsletter*, **28**, 15-18.
- Wetzel, A., dan Uchman, A. (1998): Deepsea benthic food content recorded by ichnofabric: a conceptual model based on observations from Paleogene Flysch, Carpatians, Poland. *PALAIOS*, **V (13)**, SEPM (Society for Sedimentary Geology), 533-546.

Zorn, M.E., Lalonde, S.V., Gingras, M.K., Pemberton, S.G., dan Kunhauser, K.O. (2006): Microscale oxygen distribution in various invertebrate burrow walls, *Geobiology*, **4**, 137-145.

Zorn, M.E., Muehlenbach, K., Gingras, M.K., Kunhauser, K.O., Pemberton, S.G., dan Evoy, R. (2007): Stable isotopic analysis reveals evidence for groundwater-sediment-animal interactions in a marginal marine setting, *PALAIOS*, **22**, SEPM (Society for Sedimentary Geology), 546-553.

GLOSARIUM

agrichnia struktur sedimen biogenik yang digunakan untuk “pertanian” atau “perangkap” yang dibuat oleh organisme untuk mendapatkan makanan (Ekdale, dkk. 1984).

biodeformasi struktur yang terbentuk karena *eddy difussion* akibat organisme bergerak menerobos sedimen yang tidak terkonsolidasi (Schäfer, 1956).

biostratifikasi proses organisme membuat atau merubah layer sedimen, misalnya: *graded bedding* atau *mottling* karena aktifitas organisme (Ekdale, dkk. 1984).

boring sama dengan *burrow* namun pada batuan sedimen (sedimen yang sudah terlitifikasi) (Ekdale, dkk. 1984).

burrow ruang dalam sedimen yang ditempati dan dipertahankan oleh binatang, (Bromley, 1996).

burrow fill material yang mengisi *burrow* (Ekdale, dkk. 1984).

burrow lining material yang digunakan untuk memperkuat dinding, material dapat terakumulasi ketika *burrow* terbuka (Bromley, 1996).

chemichnia struktur yang terbentuk karena aktifitas *chemosymbiosis* yaitu asosiasi komensalisme antara binatang dan bakteri. Bakteri mengoksidasi campuran material yang tereduksi yang memanfaatkan oksigen yang disuplai oleh binatang, sehingga menghasilkan karbohidrat dan enzim (Reid, 1989).

cubichnia struktur sedimen biogenik yang menunjukkan organisme berhenti sejenak (Ekdale, dkk. 1984).

domichnia struktur permanen yang dibuat organisme untuk tempat tinggal (Ekdale, dkk. 1984).

eddy diffusion sedimen yang tercampur karena aliran turbulensi dalam substrat, karena terjadi pergerakan massa berukuran kecil pada periode waktu tertentu (Hanor dan Marshall, 1971).

equilibrichnia struktur yang terbentuk karena organisme menjaga keterhubungannya dengan bidang antar muka sedimen dan air untuk mempertahankan pasokan oksigen (modifikasi dari Bromley, 1996).

fodinichnia burrow yang dihasilkan oleh aktifitas organisme pemakan sedimen di bawah permukaan sedimen (Ekdale, dkk. 1984).

fugichnia sama dengan *escape trace* (Frey, 1973), struktur sedimen biogenik yang dihasilkan akibat organisme yang melarikan diri karena suatu sebab (penguburan oleh sedimen secara tiba-tiba, erosi atau menghindari predator,) (Bromley, 1996).

iknofabrik semua aspek-aspek struktur dan tekstur internal sedimen yang dihasilkan karena bioturbasi dan bioerosi (Ekdale, dkk. 1984).

iknofosil bahasa Indonesia yang diusulkan dari bahasa Inggris *ichnofossil* (*ik'nä fasəl*) yang sesuai dengan lafal pengucapannya. Sama dengan *trace fossil* atau *lebensspur* adalah semua hasil aktifitas organisme yang terawetkan dalam batuan sedimen.

iknokonus satu kumpulan iknofosil yang murni secara ekologi yang dihasilkan oleh aktifitas komunitas endobentik (Bromley, 1996).

lebensspur sama dengan *trace fossil* atau *ichnofossil* (Ekdale, dkk. 1984) atau iknofosil.

paschichnia struktur yang terbentuk karena aktifitas organisme yang bergerak dan makan (Ekdale, dkk. 1984).

repichnia struktur yang terbentuk akibat organisme yang bergerak, termasuk *trail* dan *track* (Ekdale, dkk. 1984).

struktur tiering partisi vertikal dari suatu komunitas. Pada komunitas endobentik, pemrosesan sedimen terjadi beberapa level di bawah dasar laut (Ausich dan Bottjer, 1982) yang dihasilkan oleh organisme yang melakukan penetrasi pada kedalaman tertentu secara perlahan karena kebutuhan mendapatkan makanan dan oksigen dengan memanfaatkan strategi yang berbeda (Bromley, 1996).

trace fossil sama dengan *ichnofossil* atau *lebensspur* (Ekdale, dkk. 1984) atau iknofosil.

trail struktur yang terbentuk karena pergerakan organisme yang menerus tanpa menunjukkan jejak kaki yang terpisah (Ekdale, dkk. 1984).

track jejak kaki organisme (Ekdale, dkk. 1984).

LAMPIRAN

Lampiran A. Hasil-hasil penelitian tentang iknofosil

NO	Penulis	Judul	Tahun	Hasil
1	Goldring, R.	Trace fossils and the sedimentary surface in shallow-water marine sediments.	1964	(1) bidang antar muka sedimen dan air selalu berubah-ubah akibat erosi ataupun sedimentasi. (2) organisme pada lingkungan pengendapan laut dangkal mempertahankan keterhubungannya dengan antar muka sedimen dan air. (3) pola etologi yang dimaksud adalah: retrusif (karena sedimentasi) dan protrusif (karena erosi-mempertahankan salinitas?).
2	Frey, R.W.	The realm of ichnology, it's strenght and limitation.	1975	(1) iknofosil dapat sebagai struktur sedimen primer atau sekunder. (2) organisme pembuat iknofosil adalah agen sedimentologi. (3) dalam ichnology: the past is the key to the present. (4) kontribusi ichnology dalam geologi: paleontologi, paleoekologi, stratigrafi, struktur geologi, sedimentologi.
3	Frey, R.W dan Pemberton, S.G.	Biogenic structures in outcrops and cores. Aproach to ichnology	1985	(1) prinsip-prinsip ichnology. (2) teknik pendekatan dalam analisis ichnology. (3) problem pada taksonomi. (3) distribusi ichnofasies sangat dipengaruhi oleh interaksi paramater lingkungan lokal yang kompleks apakah pada kedalaman batimetri tertentu atau tidak. (4) signifikansi iknofosil dalam interpretasi geologi.
4	Savrda, C.E., dan Bottjer, D.J.	The exaerobic zone, a new oxygen-deficient marine biofacies.	1987	(1) pemanfaatan data iknofosil dan fosil dalam rekonstruksi kondisi palaeo-oksigen. (2) keterbatasan oksigen mengakibatkan keragaman iknofosil rendah, diameter burrow mengecil, penetrasi burrow menurun semakin dangkal.
5	Bockelie, J.F	Ichnofabric mapping and interpretation of Jurassic reservoir rocks of the Norwegian North Sea	1991	(1) iknofabrik adalah sejarah interaksi organisme dengan sedimen yang terekam melalui jejak-jejak yang ditinggalkannya dalam batuan sedimen. (2) dalam satu lapisan (waktu pengendapan yang sama) dijumpai perubahan iknofabrik secara lateral. (3) dapat dibuat peta iknofabrik yang dapat digunakan sebagai alat prediksi.
6	Bottjer, D.J., dan Droser, M.L.	Ichnofabric and basin analysis.	1991	Histogram indeks bioturbasi yang disebut ichnogram. Berbagai lingkungan pengendapan dicirikan dengan ichnogram tertentu.

NO	Penulis	Judul	Tahun	Hasil
7	Goldring, R	Ichnofacies and facies interpretation	1993	(1) kritisi terhadap analisis iknofasies karena tidak memberikan resolusi sebagaimana analisis paleoekologi: analisis autoekologi dan sinkologi (meliputi iknofabrik) dan sintesis. (2) tidak semua peneliti melihat model ichnofasies Seilacherian sebenarnya bertujuan untuk mencari solusi mengenai faktor-faktor ekologi.
8	Taylor, A.M., dan Goldring, R	Description and analysis of bioturbation and ichnofabric	1993	(1) BI (bioturbation index) diidentifikasi dengan batasan: kontak atas dan bawah lapisan, kelimpahan burrow, dan jumlah burrow yang overlap (pengamatan tiering). (2) indeks bioturbasi berdasarkan persentase area yang ditempati oleh struktur sedimen dan struktur bioturbasi digambarkan dalam bentuk diagram konstituen iknofabrik.
9	Savrda, C. and Bottjer, D.J.	Ichnofossils and ichnofabrics in rhythmically bedded pelagic/hemi-pelagic carbonates: recognition and evaluation of benthic redox and scour cycles.	1994	(1) fluktuasi level oksigen ditunjukkan dengan perubahan keragaman, diameter dan kedalaman penetrasi burrow secara sistematis. (2) kurva paleo-oksigen dapat merekonstruksi fluktuasi konsentrasi oksigen. (3) hubungan saling terkait, saling mempengaruhi dan saling memodifikasi kondisi lingkungan pengendapan mempengaruhi perkembangan ichnofosil. (4) untuk mengetahui kondisi-kondisi yang paling mempengaruhi perkembangan ichnofosil diperlukan pendekatan dengan sedimentologi, paleontologi, geokimia. (5) analisis iknofabrik terbukti unik sebagai metode dalam memahami lapisan ritmik karbonat pelajik dalam skala dm-m.
10	Miller, M.F., dan Smail, M.R.	A Semiquantitative field method for evaluating bioturbation on bedding planes.	1997	(1) data bioturbasi pada bidang lapisan dapat memberikan informasi mengenai komunitas peleoekologi dan merekonstruksi sejarah pengendapan, erosi dan burrowing events. (2) terdapat 4 kategori dalam menentukan indeks bioturbasi pada bidang lapisan, kategori pertama: bentuk dan ukuran ichnofosil sama terdistribusi merata, kategori kedua: bentuk ichnofosil sama namun ukuran berbeda-beda serta terdistribusi merata, kategori ketiga: bentuk dan ukuran ichnofosil berbeda serta terdistribusi merata, kategori keempat: bentuk dan ukuran ichnofosil berbeda dan terdistribusi acak. (3) metode kuantifikasi ini kompatibel dengan Droser dan Bottjer (1986). (4) kuantifikasi bioturbasi pada bidang lapisan adalah bagian integral dari analisis ichnologi.

NO	Penulis	Judul	Tahun	Hasil
11	Smith, C.R., Levin, L.A., Hoover, D.J., McMurtry, G., dan Gage, J.D.	Variations in bioturbation across the oxygen minimum zone, NW Arabian Sea.	2000	(1) banyaknya tipe burrow (keragaman) berbanding lurus dengan keragaman spesies makrofauna. (2) keragaman burrow dapat menjadi petunjuk langsung keragaman spesies dalam kumpulan paleo-dysaerobic. (3) perkembangan diameter burrow berbanding lurus dengan kandungan oksigen. (4) keragaman burrow sangat berkaitan dengan konsentrasi oksigen. (5) penetrasi burrow dan diameter maksimumnya tidak selalu terkait dengan konsentrasi oksigen, dg demikian tidak terlalu berguna dalam menafsirkan konsentrasi oksigennya. (6) rekomendasi penelitian lanjut mengenai keterkaitan bioturbasi dan konsentrasi oksigen pada zona-zona minim oksigen.
12	Gingras, M.K., Rasanen, M.E., Pemberton, S.G., dan Romero, L.P	Ichnology and sedimentology reveal depositional characteristics of bay margin parasequence in the Miosen Amazonian Foreland Basin.	2002	(1) penafsiran terhadap data ichnologi menunjukkan telah terjadi intrusi laut dan fluktuasi muka air laut relatif secara bersiklus pada kala Miosen Tengah di Cekungan Amozonas-Soelimus (2) <i>Chondrites</i> & <i>Planolites</i> sebagai petunjuk kondisi dysaerobic pada lingkungan pengendapan brackish dan pengaruh pasang surut. (3) <i>Glossifungites suites</i> berasosiasi dengan <i>bounding discontinuity</i> . (4) stratifikasi kolom air dapat diamati melalui perkembangan ichnofosilnya.
13	Lowemark, L., Schonfeld, J., Werner, F., dan Schafer, P.	Trace fossils as paleoceanographic tool: evidence from Late Quaternary sediments of southwestern Iberian margin.	2004	(1) indeks bioturbasi <i>Chondrites</i> dan <i>Trichichmus</i> yang tinggi didapatkan pada sedimen halus dengan TOC yang tinggi dan konsentrasi oksigen rendah. (2) ukuran <i>Chondrites</i> dan <i>Trichichmus</i> kecil.
14	Arifullah, E.	Karakteristik Ichnologi dan Sistem Pengendapan Delta, Studi Kasus: Delta Mahakam Modern dan Miosen Cekungan Kutai Kalimantan Timur.	2005	(1) model ichofasies delta dominasi fluvial, gelombang dan pasang surut. (2) ichnofosil berkembang paling baik pada delta dominasi gelombang. (3) ichnofasies <i>Glossifungites</i> tidak selalu berasosiasi dengan batas sekuen.

NO	Penulis	Judul	Tahun	Hasil
15	MacEachern, J. A., Bann, K. L., Bhattacharya, J. P., dan Howell, C. D.	Ichnology of deltas: organism responses to the dynamic interplay of rivers, waves, storms and tides.	2005	(1) ichnofosil delta masih bersifat spekulatif, prematur dan diperlukan penelitian lebih lanjut. (2) untuk sementara distribusi ichnofosil hanya dapat diprediksi dari arah mulut sungai (3) kondisi lingkungan yang berbeda-beda dan mudah berubah pada elemen-elemen pengendapan delta diakibatkan oleh dinamika interaksi pengaruh proses fluvial dan proses asal laut dalam dimensi ruang dan waktu. (4) model ichnologi dan sedimentologi <i>strandplain-shoreface-offshore</i> sering diaplikasikan pada endapan-endapan delta <i>front-prodelta</i> karena kemiripan. Analisis rinci ichnologi dan sedimentologi maka kedua sistem pengendapan tersebut berbeda.
16	McIlroy, D	Lateral variability in shallow marine ichnofabrics: implications for the ichnofabric analysis method	2007	Tiga lapisan (batupasir-batuempung-batupasir) panjang 55 m menunjukkan hampir total terbioturbasi total dan masih terlihat sisa-sisa struktur HCS dan menunjukkan heterogenitas ichnofosil secara lateral. Implikasi dari heterogenitas secara lateral ini adalah: (1) penamaan icnofabrik (penamaan didasarkan pada "elite trace fossil" atau berdasarkan interpretasi seperti <i>oxygen restricted ichnofabric</i> mengingat heterogenitas ichnofosil yang tinggi. (2) pendekatan ichnofasies dan subichnofasies seperti proximal-distal dapat berkembang di segala lingkungan pengendapan dg demikian masih bersifat umum dan tidak deterministik. (3) variasi ichnofosil lapisan demi lapisan sering digunakan hanya untuk perubahan lingkungan pengendapan bukan untuk ecological patchiness (EP). (4) EP tidak tergantung dengan lingkungan pengendapan. (5) ichnofauna dikontrol oleh arus, salinitas, dan subaerial exposure (independen thd lingkungan pengendapan) (6) ketika menggunakan pola urutan ichnofabrik dalam analisis fasies yang rinci untuk mengenali perubahan fasies, ichnologis tetap berpegang pada hukum Walther. (7) penafsiran perubahan ichnofabrik, memahami variasi spasial dan ichnofabric patchiness adalah sangat penting. (8) pentingnya studi lanjut mengenai ichnofabric patchiness dari berbagai lingkungan pengendapan untuk mengamati variasinya. (9) menggunakan pola urutan ichnofabrik perlu mempertimbangkan EP. (10) tantangan utama metode ichnofabrik adalah sebagai alat prediksi dan interpretasi fasies dalam semua skala pengendapan.

NO	Penulis	Judul	Tahun	Hasil
17	Hubbard, S.M., dan Shultz, M.R.	Deep burrows in submarine fan-channel deposits of the Cerro Toro Formation (Cretaceous), Chilean Patagonia: implications for firmground development in the deep-sea.	2008	(1) ichnofasies <i>firmgrund</i> (Glossifungites?) berkembang pada batuan konglomerat yang didukung oleh matriks. (2) penetrasi burrow yang dalam menunjukkan organisme berupaya menghindari aliran turbidit gravitasi di atas permukaan dasar laut. (3) etologi organisme adalah deposit feeding konglomerat. (4) pola ichnofosil mengikuti pola matriks konglomerat. (5) ichnofasies <i>Glossifungites</i> terdistribusi secara lokal, terdapat sejumlah proses lokal dalam lingkungan pengendapan (autosiklik) yang memungkinkan terbentuknya firmground. (6) hanya ichnofasies <i>Glossifungites</i> yang berasosiasi dengan horison stratigrafi yang luas sejalah dapat dijadikan sebagai bidang ketidakkmenerusan (<i>bounding discontinuity</i>).
18	Zorn, M.E., Gingras, M.K., dan Pemberton, S.G	Variation in burrow wall micromorphologies of select invertebrates along The Pacific Northwest Coast, USA: behavioral and diagenetic implication	2010	(1) perbedaan kondisi lingkungan dan respon organisme akan mempengaruhi morfologi burrow. (2) burrow terdestruksi diakibatkan oleh proses fisika dan biologi, kekuatan konstruksi, kemas, dan komposisi dan struktur mucus yang terkait potensi preservasi. (3) morfologi burrow dapat dibedakan dengan mengamati: ukuran butir dan orientasinya, dan <i>burrow lining</i> . (4) morfologi permukaan dinding sangat terkait dengan etologi organisme. (5) perubahan kemas sedimen dihasilkan oleh aktifitas feeding dan konstruksi burrow.
19	Cummings, J.P., dan Hodgson, D.M.	Assesing controls on the distribution of ichnotaxa in submarine fan environments the Basque Basin, Northern Spain,	2011	(1) elemen-elemen pengendapan submarine fan dapat dibedakan berdasarkan etologi ichnofosil. (2) keragaman adalah poin penting dalam menjelaskan variasi etologi terkait perubahan kondisi lingkungan pengendapan. (3) jika data ichnofosil digunakan secara optimal dalam mendeterminasi elemen-elemen pengendapan maka diperlukan pengamatan detil: keragaman, indeks bioturbasi, etologi spesifik, dan parameter ichnofosil lainnya yang dikompilasi dengan interpretasi lingkungan pengendapan berdasarkan kriteria sedimentologi. (4) etologi dan struktur tiering jauh lebih penting dibandingkan hadir atau tidaknya ichnotaxa tertentu. (5) penelitian seperti ini harus dilengkapi dengan studi lanjut ichnofosil terkait lingkungan pengendapan ichnofosil tersebut terawetkan. (6) penafsiran kondisi lingkungan pengendapan harus mempertimbangkan konteks stratigrafi regional, asosiasi fasies, tipe cekungan dsb.

NO	Penulis	Judul	Tahun	Hasil
20	Dashtgard, S.E.	Neotchnology of the lower delta plain: Fraser River Delta, British Columbia, Canada: Implication for ichnology of deltas	2011	(1) dominan <i>Siponichnus</i> /equilibrichnia di lower delta plain menunjukkan erosi dan sedimentasi berulang-ulang dengan intensitas yang tinggi. (2) keragaman ichnofauna cenderung meningkat ke arah laut. (3) indeks bioturbasi cenderung meningkat ke arah laut, namun di bagian tertentu menunjukkan indeks yang tinggi yang didominasi oleh <i>Siponichnus</i> /equilibrichnia, mungkin kondisi lingkungan penuh tekanan namun makanan cukup tersedia, oleh karena itu organisme mempunyai berbagai macam cara: mengurangi kolonisasi, menerapkan surface deposit feeding atau subsurface deposit feeding. (4) tidak ada lingkungan yang paling ideal, selalu ada kelebihan dan kekurangan. (5) sulit mencari ichnofauna delta.
21	Callow, R.H.T, Mellroy, D., Kneller, B, dan Dykstra, M.	Integrated ichnological and sedimentological analysis of a Late Cretaceous sub marine channel system: The Rosario Formation, Baja California, Mexico.	2013	(1) setiap elemen pengendapan dalam submarine channel-levee system dicirikan dengan ichnofabrik yang khas: ichnofabrik <i>Ophiomorpha</i> berkembang di bagian dalam channel dan terasnya; <i>Scolicia</i> berkembang pada bagian luar teras bagian dalam tanggul; <i>Nereites</i> berkembang di area perbatasan channel dan tanggul; <i>Ilmenichnus</i> berkembang di dasar submarine channel. (2) kuantifikasi bioturbasi dilakukan di setiap lapisan.
22	Wetzel, A	Formation of methane-related authigenic carbonates within the bioturbated zone - An example from the upwelling area off Vietnam	2013	(1) metana bermigrasi ke atas melalui tube <i>Spongiomorpha</i> ke arah lantai dasar laut. (2) beberapa crustacean membuat <i>Thalassinoides</i> dan atau <i>Spongiomorpha</i> yang beradaptasi dengan zona rembesan metana. (3) crustacean dikenal sebagai organisme yang dapat hidup dalam sedimen anoxic yang menghasilkan sulfida besi (AOM). (4) burrow tersebut bertindak sebagai konduit metana sebagaimana air kaya sulfida dipompa ke dalam burrow. Konsekuensinya kehadiran burrow seperti itu dapat menjelaskan karbonat autigenik.
23	Izumi, K	Utility of Geochemical Analysis of Trace Fossils: Case Studies Using Phycosiphon incertum from the Lower Jurassic Shallow-Marine (Higashinagano Formation, Southwest Japan) and Pliocene Deep-Marine Deposits (Shiramazu Formation, Central Japan)	2014	(1) penafsiran dan rekonstruksi lingkungan pengendapan dari hasil analisis geokimia komposisi inti dan mantel <i>Phycosiphon incertum</i> dan sedimen sekitarnya dikonfirmasi dengan data mineralogi. (2) metode di atas penting untuk membuktikan hipotesis bahwa organisme pembuatnya adalah <i>selective sediment ingestion</i> yang menghasilkan ukuran butir yang lebih halus misalnya lempung. (3) diperlukan integrasi antara ichnologi, mineralogi dan geokimia untuk menjelaskan lebih jauh mekanisme <i>selective sediment ingestion</i> .